

Bulletin

SAGW Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
ASSH Académie suisse des sciences humaines et sociales
ASSM Accademia svizzera di scienze umane e sociali
ASSM Academia svizra da ciencias morales e socialas
SAHS Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Dossier

Nachhaltige Ressourcenverwendung und umweltgerechte Lebensstile Utilisation durable des ressources et styles de vie écologiques

Wissenschaftspolitik: Keine Schuldenbremse für die Bildung

Akademien der Wissenschaften Schweiz: Wie soll das Schweizer Bildungssystem von morgen aussehen?

News ASSH: Retour de Hambourg – La conférence «Digital Humanities 2012»

a⁺ Mitglied der
Akademien der Wissenschaften Schweiz

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz vernetzen die Wissenschaften regional, national und international. Sie engagieren sich insbesondere in den Bereichen **Früherkennung** und **Ethik** und setzen sich ein für den **Dialog** zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.

www.akademien-schweiz.ch

Impressum

Bulletin 4, Oktober 2012. Erscheint viermal jährlich.

Herausgeberin: Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften,
Hirschengraben 11, Postfach 8160, 3001 Bern
Telefon +41 (0)31 313 14 40, Telefax +41 (0)31 313 14 50, sagw@sagw.ch, www.sagw.ch

Auflage: 2900 Ex.

Redaktion: Markus Zürcher (mz), Beatrice Kübli (bk)

Mitarbeit bei dieser Ausgabe: Beatrice Kübli (bk), Bernadette Flückiger (bf), Marlène Iseli (mi), Martine Stoffel (ms), Markus Zürcher (mz), Manuela Cimeli (ms)

Titelbild: Laszlo Horvath

Bilder: S. 3, 8, 28, 32, S. 65 SAGW; S. 4 André Roulier; S. 14 Laszlo Horvath; S. 20 Zhang Jianping;
S. 23 Enrico Natale

Layout: Daniela Ambühl (da)

Gestaltungskonzept: Laszlo Horvath, Bern

Korrektorat und Druck: Druck- und Werbebegleitung, 3098 Köniz

vermitteln – vernetzen – fördern
communiquer – coordonner – encourager

Geisteswissenschaften – herausgefordert und nachgefragt

4

Umsichtig vorbereitet, unter anderem mehr mit einer Serie von Dossiers zu besonders brennenden Fragen in diesem Bulletin, haben wir vor rund einem Jahr den Kongress «Für eine neue Kultur der Geisteswissenschaften» durchgeführt. Nun liegen die Tagungsakten vor (S. 65). Die Analysen wie die vorgeschlagenen Massnahmen verdienen Aufmerksamkeit und Beachtung. Gestützt auf die vorgetragenen Befunde wird der Vorstand in Kürze «Empfehlungen für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften» veröffentlichen. Erfreulich ist, dass mit den Rechts- und Geschichtswissenschaften zwei gewichtige Fachbereiche die Diskussion über eine in diesem Zusammenhang zentrale Fragestellung, die Leistungs- und Qualitätsmessung, aufgenommen haben (S. 9 und S. 11). Es bleibt zu hoffen, dass weitere Fachbereiche den Ball aufnehmen, denn allein die breit abgestützte Mitwirkung der betroffenen wissenschaftlichen Gemeinschaft wie des weiteren Kontextes führt zu einer dem Fachbereich angemessenen Beurteilung. Wie im Bericht über die Forschungsbeurteilung in den Rechtswissenschaften dargelegt wird, sollte dabei auch deren Relevanz für die Gesellschaft mitberücksichtigt werden, was zu einer weiteren zentralen Fragestellung führt: diejenige nach dem Beitrag geisteswissenschaftlicher Forschung zum Verständnis und allenfalls Lösungsbeitrag zu den sich gegenwärtig stellenden grossen gesellschaftlichen Herausforderungen.

Einmal mehr verdeutlichen die Beiträge in diesem Bulletin, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften gefragte Partner sind und im Verbund mit anderen Disziplinen Wesentliches beizutragen vermögen. Dem Artikel zur künftigen Ausgestaltung des Bildungssystems der Schweiz entnehmen Sie, dass nebst der Steuerung des Schulsystems die Selbstdefinition und -wahrnehmung der Lernenden wie deren Lebenswelt einen entscheidenden Einfluss auf den Bildungserfolg haben. Deutlich wird, dass Bildungsorte ausserhalb der Schule an Bedeutung gewinnen und das schulische Lernen stark beeinflussen (S. 15). Ebenso unterhaltsam

wie überzeugend zeigte Sir Michael Marmot in seiner Balzan Lecture «Fair Society, Healthy Lives» anhand umfassender statistischer Daten und empirischer Studien auf, dass soziale, kulturelle und politische Faktoren die Gesundheit massiv beeinflussen (S. 17). Diese Einsicht ist nicht neu, hat doch der Epidemiologe G. E. Dever bereits 1976 den Beitrag der medizinischen Versorgung zur Gesundheit der Bevölkerung auf bloss 10 bis 15 Prozent geschätzt. Hingegen wissen wir heute deutlich mehr über die Wirksamkeit gesundheitsbezogener soziokultureller Massnahmen. Damit sich diese Einsichten aber breit durchsetzen und die notwendige Akzeptanz finden, bedarf es einer weit stärkeren und dezidierten Auseinandersetzung der Geistes- und Sozialwissenschaften mit Fragen von Gesundheit und Krankheit als bisher. Ausführlich haben wir im letzten Bulletin über entsprechende Aktivitäten informiert, die insbesondere von der medizinischen Akademie nicht nur erwartet, sondern im Rahmen von gemeinsamen Projekten tatkräftig unterstützt werden.

Erwartet wird der Beitrag der Geistes- und Sozialwissenschaften aber auch von den Naturwissenschaften und den technischen Wissenschaften. Die drohende Erschöpfung begrenzter natürlicher Ressourcen ist nicht primär ein naturwissenschaftliches oder technisches Problem. Ebenso wenig deren Folgen und entsprechend lässt sich die Ressourcenfragen nicht allein durch Technik lösen. Aus all diesen Gründen nehmen wir den Ball auf und haben wir in Vorbereitung der

Tagung «Nachhaltige Ressourcenverwendung und umweltgerechte Lebensstile» vom 7. November dieses Jahres in Bern das Dossier zu diesem Bulletin zusammengestellt. Aufgezeigt und zur Diskussion gestellt werden mögliche sozial- und kulturwissenschaftliche Zugänge zur Ressourcenproblematik. Gefragt wird aber auch, weshalb sich die Geistes- und Sozialwissenschaften nur in einer sehr bescheidenen Masse mit dieser zentralen Frage auseinandersetzen. Hintergrund dazu ist eine Bestandesaufnahme und Kartographie der Forschung in der Schweiz, die wir in Auftrag gegeben haben und die an der Tagung präsentiert wird. Wie im Falle der Medizin oder der Generationenfrage sehen wir ein langfristiges Engagement vor, das wir mit diesem Dossier, der Bestandesaufnahme und der Tagung vom 7. November starten.

Die in Aussicht gestellten «Empfehlungen für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften» werden Sie in Kürze erreichen. Auf Ihre Reaktionen sind wir gespannt und wir freuen uns, mit Ihnen die Debatte zu führen. Für den Moment hoffen wir, dass der eine oder andere Beitrag in diesem Bulletin zeigt, dass vieles für geisteswissenschaftliche Forschung auf Augenhöhe mit den Herausforderungen der Zeit wie den anderen Wissenschaftsbereichen spricht.

Dr. Markus Zürcher
Generalsekretär

Editorial

- 4** Geisteswissenschaften – herausgefordert und nachgefragt

Wissenschaftspolitik Politique scientifique

- 9** Neuere Debatten um Forschungsevaluation in den Geisteswissenschaften
Heinrich Hartmann, Martin Lengwiler
- 6** **11** Forschungsevaluation in der Rechtswissenschaft: Quo vadis? *Andreas Lienhard, Fabian Amschwand, Eva Herrmann*
- 12** Keine Schuldenbremse für die Bildung
- 13** In Kürze

Akademien der Wissenschaften Schweiz Académies suisses des sciences

- 15** Wie soll das Schweizer Bildungssystem von morgen aussehen?
- 17** «Fair Society, Healthy Lives» – ein Stück «evidence-based politics»

In Hamburg fand die Konferenz «Digital Humanities 2012» statt. Den Bericht dazu finden Sie auf S. 23.

Das Dossier behandelt das Thema der nachhaltigen Ressourcenverwendung und der umweltgerechten Lebensstilen (ab S. 34).

- 18** Auf Schritt und Tritt. *Christine D'Anna-Huber*
- 19** Chinesische Wissenschaftler zu Besuch bei den Akademien. *Roger Pfister*
- 21** Tournant énergétique – difficile, mais indispensable. *Beatrice Huber*

SAGW-News News ASSH

- 23** Retour de Hambourg – La conférence «Digital Humanities 2012». *Enrico Natale*
- 25** Mise au concours du Prix Jubilé 2013
- 25** rousseauonline.ch – les œuvres complètes du philosophe. *Enrico Natale*
- 27** Ausschreibung für die Eingabe von Generationenprojekten

Schwerpunkte Projets prioritaires

- 29** Veröffentlichte Religionen
- 30** Erneuerbare Alpen
- 30** 13th Swiss Global Change Day – Meeting Report
Esther Volken

Dossier «Nachhaltige Ressourcenverwendung und umweltgerechte Lebensstile»

- 34** Nachhaltige Ressourcenverwendung – ein Fall für die Sozialwissenschaften
- 36** Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen – sozial- und geisteswissenschaftliche Forschungslandschaft in der Schweiz. *Franziska Schmid*
- 38** Beitrag der Sozialwissenschaften zur nachhaltigen Ressourcenverwendung – Defizite und Desiderate *Michael Stauffacher*
- 40** Soziale Milieus und Lebensstile. *Stefan Hradil*
- 42** Lebensstile und Konsum. *Jörg Rössel*
- 44** Conceptions de la nature, modèles de société *Jacques Lévy*
- 47** Nachhaltigkeit in der nationalen und globalen Wirtschaft. *Urs Näf*
- 48** Prioritäten für die Verbesserung der Umweltbilanz von Konsum und Produktion. *Josef Känzig*
- 50** Sozialwissenschaften und die nachhaltige Energieversorgung. *Heinz Gutscher*
- 52** Wir brauchen die Sozialwissenschaften für einen nachhaltigen Ressourcenverbrauch *Xaver Edlmann, Tobias Welz, Bas de Leeuw*
- 54** Natural resources, scarcity and conflict *Didier Péclard*
- 55** Herausforderung für die Sozialwissenschaften: Analyse der gesellschaftlichen Organisation von Energie- und Stoffflüssen. *Paul Burger*
- 57** Ressourcenverwendung in der Schweiz: Trends und Wertewandel. *Stephan Schmidt*
- 59** Ernährung und Konsum – Nachhaltigkeit im Alltag *Interview mit Mirjam Hauser*
- 61** Tagungsprogramm «Nachhaltige Ressourcenverwendung und umweltgerechte Lebensstile»

Mitgliedsgesellschaften Sociétés membres

- 63** Präsidenschaftswechsel in den Mitgliedsgesellschaften

International

- 65** Neuerscheinungen
- 66** Mitgliedsgesellschaften
- 67** Generalsekretariat

Wissenschaftspolitik
Politique scientifique

Neuere Debatten um Forschungsevaluation in den Geisteswissenschaften

Heinrich Hartmann, Martin Lengwiler, Departement Geschichte, Universität Basel

Das Verhältnis der Geisteswissenschaften zu Fragen der Leistungsmessung ist vor allem eins: schwierig! Seit etwa fünf Jahren haben sich die Debatten um neue Formen der Qualitätssicherung im Lichte aktueller wissenschaftspolitischer Vorhaben deutlich intensiviert. Wirkliche Begeisterung für das Thema kam in den Geisteswissenschaften jedoch nie auf.¹ Ein Projekt der Universität Basel soll zur Versachlichung der Diskussion und zur Profilierung der geisteswissenschaftlichen Fächer beitragen.

Betrachtet man die Vielzahl von Wortmeldungen zur Qualitätsdebatte in den Geisteswissenschaften etwas genauer, zeigt sich, dass häufig Äpfel mit Birnen verglichen werden. Evaluationswerkzeuge aus anderen Ländern und Fächern werden herangezogen, ohne dass der entsprechende Kontext mitdiskutiert wird. Neuere Ansätze zur Leistungsdarstellung werden pauschal abgelehnt, existenzielle Ängste gerade der kleineren geisteswissenschaftlichen Fächer werden über die Fragen der Messung von Forschungsqualität verhandelt. Die Auffassungen wissenschaftspolitischer Spezialistinnen und Spezialisten auf der einen und von Fachvertreterinnen und Fachvertretern auf der anderen Seite weichen oft fundamental voneinander ab. Beide Gruppen tendieren dazu, sich auf Verteidigungspositionen zurückzuziehen, statt miteinander ins Gespräch zu kommen.

Forschungsfragen und Zielsetzung

Im Rahmen der CRUS-Initiative «Mesurer les performances de la recherche»² möchte unser Projekt zu ei-

ner Versachlichung der Diskussion um neue Ansätze der Forschungsevaluation und der damit verbundenen Profilierungen der geisteswissenschaftlichen Fächer beitragen.³ Durch einen systematischen und kritischen Vergleich von besonders interessanten Evaluationsregimen arbeitet das Projekt die Funktionsweise bestimmter Evaluationsmodelle, aber auch ihre politischen und akademischen Kontexte heraus. Ein spezifisches Interesse gilt der Frage, welche Effekte die Einführung von solchen Instrumenten zur Forschungsmessung in den jeweiligen Disziplinen haben und wie sie von den Angehörigen der Disziplin akzeptiert werden. Stärken sie den innerdisziplinären Austausch und das spezifische Methodenverständnis oder führen sie zu einer Ausgrenzung bestimmter Strömungen oder innovativer Ansätze? Inwieweit werden die Kriterien für wissenschaftliche Qualität durch die eigenen Fachvertreter formuliert?

Länderspezifische Evaluationsverfahren und Forschungskulturen

Das Projekt trifft aus der Vielzahl möglicher Fälle eine exemplarische, typisierende Auswahl. Im Mittelpunkt stehen Fallstudien aus Frankreich, Grossbritannien, Norwegen, den Niederlanden, Finnland, Deutschland, Südafrika und den USA. Diese Auswahl begründet sich nicht allein durch die unterschiedlichen Evaluationsverfahren, die in diesen Ländern verwendet werden, sondern auch durch die verschiedenen Forschungskulturen. So lässt sich etwa am Beispiel Finnlands

1 Plumpe, Werner: Der Wert der Wissenschaft, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 62/2 (2012), S. 204-217. Lack, Elisabeth/Markschies, Christoph (Hgg.): What the Hell is Quality? Qualität und Qualitätsprüfung in den Geisteswissenschaften, Frankfurt a.M. 2008.

2 Werlen, Raymond: Projet «Mesurer les performances» – Présentation, état des travaux, prochaines démarches, in: SAGW Bulletin 2011, Nr. 2, Dossier «Qualitäts- und Leistungsmessung in den Geisteswissenschaften», S. 36-37.

3 Das Projekt versteht sich damit als komplementär zu einem Projekt der Universität Zürich, das durch eine Akteursbefragung relevante Kriterien und Indikatoren der Qualitätsmessung in den Geisteswissenschaften bestimmt. Vgl Hug, Sven/Ochsner, Michael: Qualitätskriterien für die Forschung in den Geisteswissenschaften – Eine Explorationsstudie, in: SAGW Bulletin 2011, Nr. 2, Dossier «Qualitäts- und Leistungsmessung in den Geisteswissenschaften», S. 42-43.

10

und Norwegens der spezifische Umgang mit der Landessprache verdeutlichen. Beide Länder bemühen sich darum, einer häufig befürchteten Prädominanz englischsprachiger Publikationen entgegenzuwirken und hierdurch die spezifischen nationalen Kulturen der geisteswissenschaftlichen Fächer zu schützen.

Forschungcommunity ist erfolgsrelevant

Das Beispiel des Forschungsratings des deutschen Wissenschaftsrates beleuchtet das deutliche und grosse Gewicht, das die Fachgesellschaften bei der Formulierung von Qualitätskriterien haben können. Andererseits zeigt es aber auch, wie wichtig die Akzeptanz in der jeweiligen Forschungcommunity ist, wenn ein Programm zur Forschungsbewertung erfolgreich sein soll. Das Beispiel des deutschen Historikerverbandes zeigt eindrücklich, dass dies nicht selbstverständlich ist.⁴

Von welchen Kriterien diese Akzeptanz abhängt, lässt sich unter anderem am Beispiel der Evaluationssysteme in Grossbritannien (RAE bzw. REF), in den Niederlanden oder in Südafrika erkennen. So zeigt sich die Bedeutung, die dem individuellen Status der Wissenschaftler (Lebensstellen oder Zeitverträge), der Grundfinanzierung der Universitäten oder der Evaluationseinheiten (Lehrstühle, Fächer, Institute oder ganze Universitäten) zukommt. Diese Konstellationen

richtig einzuschätzen, ist notwendige Voraussetzung, wenn eine Darstellung und Bewertung von Forschungsleistung erfolgreich sein will.

Einbezug der Schweizer Fachgesellschaften

Bei all diesen Fallstudien wird mehr als deutlich, dass eine adäquate Darstellung der Forschungsleistung von der Partizipation von Fachvertretern und Fachgesellschaften abhängt. Es ist daher naheliegend, die Ergebnisse des Projektes gerade auch mit den Vertretern der geisteswissenschaftlichen Fachgesellschaften in der Schweiz zu diskutieren. Vor diesem Hintergrund führt unser Projekt gemeinsam mit der SAGW am 30. November eine eintägige Tagung unter dem Titel «Forschungsevaluation und geisteswissenschaftliche Fachkulturen: Transparenz, Topographie oder Bewertung?» durch. Der Anlass macht einerseits eine Bestandsaufnahme fachspezifischer Verfahren der Forschungsevaluation und Leistungsdarstellung im Schweizer Kontext und lotet zum anderen das Potenzial bewährter Verfahren im Ausland aus.

⁴ Plumpe, Werner: Stellungnahme zum Rating des Wissenschaftsrates aus Sicht des Historikerverbandes, 4. April 2009, in: H-Soz-u-Kult, 18.05.2009, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/id=1101&type=diskussionen>

Hinweis

Informationen

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Dr. Heinrich Hartmann (heinrich.hartmann@unibas.ch).

Forschungsevaluation in der Rechtswissenschaft: Quo vadis?

Andreas Lienhard, Fabian Amschwand, Eva Herrmann, Universität Bern

Die Verabschiedung des Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetzes (HFKG)¹ durch die eidgenössischen Räte im Herbst 2011 hat den Handlungsbedarf zur Schaffung geeigneter Verfahren der Forschungsevaluation in den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen akzentuiert – so auch in der Rechtswissenschaft.² Verschiedene Projekte zur Entwicklung von Evaluationsverfahren beabsichtigen eine breitere Kontextualisierung der Forschungsleistungen.

Bisherige in anderen Wissenschaftsbereichen entwickelte Verfahren, wie etwa die Bibliometrie, zielen primär auf die Visibilisierung der Positionierung im wissenschaftlichen Wettbewerb. Finanzierungsdruck, wirkungsorientierte Steuerungsmodelle sowie die allgemeine Rechenschaftspflicht gegenüber Gesellschaft und Politik erfordern allerdings vermehrt eine Sichtbarmachung des Bedeutungswertes der Forschungsleistungen auch ausserhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft.

Forschungsevaluation anhand von Interaktionen

Das von der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS) initiierte Projekt «Performances de la recherche en sciences humaines et sociales» setzt sich die Entwicklung von Evaluationsverfahren zum Ziel, welche eine nationale oder internationale Positionierung im Hinblick auf die Generierung eines Gebrauchswertes über den inneruniversitären Bereich hinaus erlauben.³ In diese Richtung gehen auch verschiedene ausländische Forschungsvorhaben. Erwähnenswert sind etwa das Evaluationsnetzwerk für transdiszi-

plinäre Forschung (Evalunet)⁴, das Konzept des «Payback Framework»⁵, die niederländische Untersuchung «Evaluating Research in Context» (ERiC)⁶ oder die von einer spanischen Forschungsgruppe verfasste Studie zur Evaluation von sozial- und humanwissenschaftlichen Forschungsleistungen.⁷ All diesen Ansätzen ist gemeinsam, die Forschungsevaluation anhand der Beziehungen und Interaktionen der einzelnen Forschungsinstitutionen zu ihrem Umfeld, namentlich der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft, zu konzeptualisieren.

Perspektiven von aussen berücksichtigen

Die Frage nach den Merkmalen «guter» juristischer Forschung kann nach diesen Konzepten nicht mehr allein durch die Gemeinschaft der Forschenden beantwortet werden, sondern verlangt den Einbezug externer Sichtweisen. Dies bedeutet, dass nebst dem Nachweis wissenschaftlicher «good practices» auch die Bedeutung und der Nutzen der Forschung etwa für die Rechtsanwendung und die Rechtsentwicklung aufzuzeigen sind. Berücksichtigt werden sollen dabei die Vielfalt von Interaktionen zwischen Forschenden und ausseruniversitären Empfängerinnen und Empfängern der Forschungsleistungen. So dient die Transparenz über die Qualität dieser Leistungen beispielsweise auch der Beurteilung von Gesuchen an Forschungsförderungsinstitutionen – und damit wiederum der Forschung selbst. Die Entwicklung von Evaluationsverfahren, welche auch Perspektiven ausserhalb der Forschungsgemeinschaft berücksichtigen, dient nebst der Erfüllung des gesetzlichen Auftrages letztendlich auch dem Ansehen der Rechtswissenschaft in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.

11

1 BBI 2011 7455 ff.

2 Lienhard, A. und F. Amschwand (2011): Wie «gut» ist juristische Forschung in der Schweiz? SAGW Bulletin 2011(2), 46.

3 <http://www.crus.ch/information-programme/projekte-programme/projekt-mesurer-les-performances-de-la-recherche.html>

4 Vgl. bspw. [http://www.ioew.de/das-ioew/mitarbeiter/?tx_t3ukioew_pi1\[projekt\]=695&cHash=e43699d188b7bee2de80947eaece081a](http://www.ioew.de/das-ioew/mitarbeiter/?tx_t3ukioew_pi1[projekt]=695&cHash=e43699d188b7bee2de80947eaece081a)

5 Vgl. bspw. <http://jonathanstray.com/papers/PaybackFramework.pdf>

6 Vgl. [http://www.nwo.nl/files.nsf/pages/NWOP_83CECZ_Eng/\\$file/ERiC%20guide.pdf](http://www.nwo.nl/files.nsf/pages/NWOP_83CECZ_Eng/$file/ERiC%20guide.pdf)

7 Vgl. bspw. http://www.argitalpenak.ehu.es/p291-content/eu/contenidos/libro/se_filosofia_evaluaciondela/eu_filosofi/la_evaluacion_de_la_actividad_cientifica_en_cienci.html

Keine Schuldenbremse für die Bildung

- 12 *(bk) Wenn es nach dem Nationalrat geht, soll der Bund zwischen 2013 und 2016 insgesamt knapp 26,4 Milliarden Franken für Bildung, Forschung und Innovation (BFI) aufwenden. Die grosse Kammer wollte den geplanten Kredit um rund 300 Millionen aufstocken. Der Ständerat beharrte hingegen auf den Vorschlägen des Bundesrates, um die Regeln der Schuldenbremse nicht zu verletzen. Die Vorlage geht in die Differenzbereinigung.*

Eine Erhöhung des BFI-Kredites hatte der Ständerat bereits zuvor in der Sommersession aus sparpolitischen Gründen mit knapper Mehrheit abgelehnt. Ende Juni fällte die nationalrätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-N) mit 18 zu 5 Stimmen den Grundsatzentscheid, ihrem Rat eine Erhöhung des BFI-Kredits sowie eine «Glättung» der jeweiligen Jahrestanchen zu beantragen. Denn obschon die Mehrheit der BFI-Institutionen ein konstanteres Wachstum gefordert hatten, um einerseits die stetig steigende Zahl Studierender zu bewältigen und andererseits eine nachhaltige Entwicklung ihrer Forschungsaktivitäten zu garantieren, sahen Bundesrat und Ständerat für 2013 und 2014 tiefe und für 2015 und 2016 höhere Wachstumsraten vor.

Während der Herbstsession stimmten die Nationalräte für eine Aufstockung. Die Bundesräte Alain Berset (SP) und Johann Schneider-Ammann (FDP) verteidigten ihren Vorschlag vergeblich. Die Aufstockung verletze die Schuldenbremse, hielten sie fest. Mehr Unterstützung erhielten sie im Ständerat. Entgegen den Empfehlungen ihrer vorbereitenden Kommission beschloss die kleine Kammer, bei den Vorschlägen des Bundesrates zu bleiben. Die Mehrheit gab zu bedenken, eine Aufstockung der Gelder würde die Regeln der Schuldenbremse verletzen. Die Befürworter einer Aufstockung argumentierten vergeblich, diese wäre finanzierbar.

Zurzeit ist die Differenzbereinigung zwischen dem National- und dem Ständerat noch nicht abgeschlossen. Es zeichnet sich indes ein Kompromiss ab.

In Kürze

Innovationspark für die Schweiz

In der Schweiz kann ein nationaler Innovationspark geschaffen werden. Hochschulen und privatwirtschaftliche Unternehmen sollen dort gemeinsam forschen. Nach dem Nationalrat hat während der Herbstsession auch der Ständerat die rechtliche Basis dafür gutgeheissen. Die kleine Kammer genehmigte das revidierte Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz einstimmig. Umstritten ist noch die Standortfrage. Der Nationalrat will, dass der Park von Anfang an auf mehrere Standorte verteilt wird. Dies geht dem Ständerat zu weit. Zwar plädiert auch er für mehrere Standorte. Nach seinem Willen muss das aber nicht von Anfang an sein. Dafür möchte der Ständerat präzisieren, dass die Standorte untereinander vernetzt sind und mit den Hochschulen zusammenarbeiten.

Förderung der MINT-Berufe

Um dem zunehmenden Mangel an Ingenieurinnen und Ingenieuren zu begegnen, soll sich der Bundesrat bei den Bildungseinrichtungen auf allen Ebenen dafür einsetzen, das Interesse an Mathematik, Informatik sowie Natur- und Technikwissenschaften (MINT) zu fördern. Stillschweigend hat der Ständerat eine Motion des Nationalrats überwiesen. Gleichzeitig soll der Bundesrat die hierfür nötigen Mittel in der BFI-Botschaft 2013–2016 bereitstellen. Die vorberatende Kommission wies daraufhin, dass sich der Mangel an MINT-Fachkräften angesichts der demografischen Entwicklung noch verschärfen wird.

13

Hinweis

Förderung der MINT-Kompetenzen zur Stärkung des Bildungs-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Schweiz

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz laden am **23./24.10.2012** in Basel zusammen mit anderen Partnern im Rahmen der WORLDDIDAC Basel/Didacta Schweiz ein, die Förderung der MINT-Kompetenzen zur Stärkung des Bildungs-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Schweiz zu diskutieren.

Weitere Informationen

<http://www.akademien-schweiz.ch/index/Projekte-und-Themen/Wissenschaftlicher-Nachwuchs-und-Bildung.html>

Akademien der Wissenschaften Schweiz
Académies suisses des sciences

Wie soll das Schweizer Bildungssystem von morgen aussehen?

(bf) Rund 25 Expertinnen und Experten diskutierten am 21. und 22. Juni 2012 an einem Workshop in Thun die Anforderungen an eine zukunftsfähige Bildungspolitik. Für die Gestaltung der Bildungspolitik zentral erwiesen sich die Stellung des Lehrerberufs, die Steuerung des Bildungssystems und die Lernorte der Zukunft. Im Folgenden werden einige Aspekte der Inputreferate aufgegriffen.

In einem einleitenden Referat analysierte Andreas Schleicher, stellvertretender Direktor für Bildung der OECD, das schweizerische Bildungssystem im internationalen Kontext. Im internationalen Vergleich schneiden die Schweizer SchülerInnen betreffend der Kompetenz, analytische Zusammenhänge zu erfassen, eher schwach ab. Genau solche Kompetenzen sind jedoch auf dem Arbeitsmarkt gefordert. Weltweit stellen wir denn auch fest, dass immer mehr Menschen über formale Bildungsqualifikationen, jedoch nicht über die von den Arbeitgebenden nachgefragten Kompetenzen verfügen. Es scheint, dass die vermittelten Qualifikationen immer noch zu stark auf das «tayloristische» Industriesystem hin ausgerichtet sind. Schleicher erläuterte, dass durch das Schweizer Bildungssystem die sozioökonomischen Vor- und Nachteile von SchülerInnen eher verstärkt als gemindert werden. Der damit in Verbindung gebrachte «trade off» zwischen Chancengleichheit und Qualität in einer Klasse oder Schule wurde von Schleicher aufgrund empirischer Studien klar zurückgewiesen.

Autonomie fördert den Erfolg

Die Klassengrösse scheint keinen signifikanten Einfluss auf den Lernerfolg der Schülerinnen zu haben. Was die Performanz einer Schule aber deutlich steigert, ist ein hoher Grad an Autonomie, wobei die Lehrerschaft, insbesondere die lokale Schulleitung, wesentlich zu Erfolg und Misserfolg beizutragen vermag. Gemäss Andreas Schleicher zeitigen Investitionen in die

Lehrerschaft die grösste Wirksamkeit, sofern dafür gesorgt wird, dass Letztere ihr Potenzial einbringen kann und sie auch Ergebnisverantwortung trägt. Für den Bildungserfolg wesentlich sind ferner der Glaube, dass Kompetenzen erlernt werden können, ambitionierte Ziele und die Förderung von innovativen Lernmodellen durch den lateralen Erfahrungsaustausch zwischen benachbarten Schulen. Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass dort Verbesserungen erzielt wurden, wo direkt in die Schule, den «point of delivery», investiert wurde. Schliesslich betonte Schleicher die Relevanz des nationalen Kontexts, welcher mit dem jeweiligen Bildungssystem interagiert und sich auch ändern kann. In der Schweiz sind dies insbesondere der Föderalismus, die direkte Demokratie sowie die sprachliche und kulturelle Vielfalt. Daraus ergibt sich auch die Frage, an welchem Punkt angesetzt werden muss, damit ein System und dessen Akteure in die Lage versetzt werden, Lernprozesse zu etablieren.

Zunehmend Bildung ausserhalb der Schule

Gerhard de Haan, Leiter des Instituts Futur der FU Berlin, diagnostizierte eine «Erosion der Schule». Dieser Begriff thematisiert die Auflösung und Überforderung der Schule und impliziert, dass ausserschulische Lernorte gegenüber der formellen Bildung in der Schule immer grösseres Gewicht erlangen. Damit geht auch ein vonseiten zahlreicher Schüler geäussertes Desinteresse gegenüber der Schule einher, was dazu führt, dass die Schule nicht mehr in der Lage ist, die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln. In den letzten Jahren haben dafür andere Orte des Kompetenzerwerbs, wie z.B. die Medien, bei der Vermittlung von Inhalten an Bedeutung gewonnen. Der Lernprozess, welcher durch Medien oder Peers ausgelöst wird, geht jedoch nicht kontrolliert vonstatten und kann kaum überprüft werden. Eine mögliche Antwort auf die Erosion der Schule sieht de Haan in der Entwicklung von Bildungslandschaften, welche u.a. soziale Kontexte berücksichtigen, Übergänge erleichtern, selbstbestimmtes Lernen ermöglichen und zu lebenslangem Lernen anregen. Als zentrale Aufgaben der formalen Bildung sieht de Haan die Vermittlung einer hohen Lernmotivation, die Befähigung zum selbstorganisierten Lernen, die Förderung der Selbstwirksamkeitswahrnehmung und die Orientierung an demokratischen Werten.

Voraussetzungen für gute Lehrkräfte

Der Lehrerberuf stand im Zentrum der Ausführungen von Marcel Crahay, Professor und Leiter der Gruppe «Développement, apprentissage et intervention en si-

tuations scolaires» der Universität Genf. Er erläuterte, welche Kompetenzen und Charakteristika Lehrpersonen für die Schule mitbringen sollten, um erfolgreich zu sein. So sollten diese beispielsweise eine akkurate Planung des Unterrichts vornehmen, mit der Vielfalt der Kinder umgehen können und einen hohen Grad an Selbstreflexion aufweisen. Crahay betonte auch die Wichtigkeit von grundlegenden Werten, wie beispielsweise Gerechtigkeit und Chancengleichheit, für welche sich die Lehrer einsetzen müssen. Eine wichtige Frage, die sich im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Lehrerberufs stellt, ist diejenige nach der Umsetzung der Erkenntnisse aus den Studien der Bildungsforschung. Denn oft finden die Lehrpersonen kaum Zeit, diese Resultate umzusetzen, oder sie kennen die relevanten Ergebnisse gar nicht.

Stärkung des Lehrerberufes statt Evaluationen

In einem letzten Themenblock referierten Herbert Altrichter, Professor am Institut für Pädagogik und Psychologie der Universität Linz, aus einer wissenschaftlichen und Hans Ambühl, Generalsekretär der EDK, aus einer juristisch-administrativen Sicht über die Governance des Bildungssystems. Altrichter rief einige wichtige Aufgaben der Bildungsforschung in Erinnerung, wie etwa Konzepte für die Interpretation der empirischen Resultate zu liefern, Koordinationsverhältnisse und deren Wirkungen einzuschätzen sowie über die herrschenden Steuerungsverhältnisse zu reflektieren und Vorschläge für Alternativen zu formulieren. Die Bildung erweist sich dabei als ein durch die bürokratisch-professionelle Doppelstruktur geprägtes Mehrebenensystem, welches Aushandlungen, «Übersetzungen» und «Kontextualisierungen» erfordert, sollen Zielvorgaben an der Basis ankommen. Vieles deutet daraufhin, dass die zur Regel gewordenen Evaluationen die vertikale wie die horizontale Steuerung eher geschwächt haben und ihre Ergebnisse kaum Konsequenzen zeitigen. Entsprechend sollte der Fokus in Zukunft auf die Implementierung sowie die Transformationsunterstützung gelegt werden, sollte vermehrt auf die dem Lehrerberuf eigenen, positiven Werte gesetzt und die Schülerschaft stärker einbezogen werden. So zeigen Studien, dass sich SchülerInnen unter aktivem, kompetenzorientiertem Lernen nichts vorstellen können. Wie Andreas Schleicher so empfiehlt auch Herbert Altrichter eine Stärkung der Profession durch Karriere-möglichkeiten und höhere Gestaltungsfreiheiten und die Förderung der horizontalen Zusammenarbeit zwischen Schulen.

Bildungsbericht als Grundlage für Verbesserungen

Hans Ambühl betonte wiederholt die Wichtigkeit des jeweiligen Kontexts des Bildungssystems. So bewirkt beispielsweise der Föderalismus der Schweiz, dass die Kantone bei der Finanzierung der Schulsysteme zu einem hohen Grade autonom sind. Die Kompetenzen sind jedoch nicht auf allen Stufen gleich geregelt; je höher die Schulstufe, desto mehr Kompetenzen liegen betreffend Inhalten und Finanzen beim Bund oder bei Dritten. Zwischen den Kantonen besteht aber die gesetzliche Pflicht zur Zusammenarbeit und in einem gewissen Grade auch zur Harmonisierung. Ambühl betonte ebenso die Evaluations- und Rechenschaftspflicht, welche alle beteiligten Ebenen des Schulsystems abzulegen haben.

Eine Möglichkeit, solche Evaluationen durchzuführen, ist das Bildungsmonitoring. Der Bildungsbericht Schweiz liefert Grundlagen für Entscheide der Behörden. Diese Entscheide werden wiederum auf ihre Wirkung hin kontrolliert. Durch dieses zirkulare Modell soll eine generelle Verbesserung des Wissens über das Bildungssystem der Schweiz entstehen, so Ambühl.

Hinweis

Präsentationen Workshop

Die Präsentationen des Workshops finden Sie auf www.akademien-schweiz.ch/bildung

«Fair Society, Healthy Lives» – ein Stück «evidence-based politics»

(mi) Vor 12 Jahren wurde er für seine wissenschaftlichen Beiträge für die Epidemiologie und das Verständnis von sozialen Ungleichheiten im Gesundheitswesen von Queen Elisabeth zum Sir ernannt, 2004 erhielt er den Balzan-Preis für sein Lebenswerk: Michael Marmot zeigte in Zürich an der Annual Balzan Lecture 2012 in einem kurzweiligen und höchst unterhaltsamen Referat auf, wie deutlich sich soziale Einflussfaktoren auf die Gesundheit Einzelner auswirken und welche politischen Massnahmen aus diesen Erkenntnissen abzuleiten sind.

Es sei ironisch, dass er vor ein paar Jahren von der «British Medical Association» gebeten wurde, das Präsidium zu übernehmen, habe er doch Jahrzehnte darauf verwendet, aufzuzeigen, dass die hauptsächlichen Einflussgrössen auf den Gesundheitszustand Einzelner ausserhalb des etablierten Gesundheitssystems lägen. In der Tat: Frappante Unterschiede hinsichtlich der durchschnittlichen Lebenserwartung im Ländervergleich können kaum mit medizinischen Prädispositionen erklärt werden: Werden in Japan die Frauen durchschnittlich 96 Jahre alt, so dauert in Zimbabwe das Leben einer Frau durchschnittlich 42 Jahre. Innerhalb von Europa zeigen sich zwischen den Ländern Durchschnittswerte, die bei den Frauen bis zu 12, bei den Männern bis zu 20 Jahre auseinanderklaffen. Und schliesslich reicht in London eine 30-minütige Fahrt mit dem Fahrrad aus, um von einem privilegierten Quartier in ein anderes zu fahren, in dem die Männer 7 Jahre weniger alt werden dürften.

Frühzeitig die Weichen stellen

«Closing the gap in a generation» lautet also die Aufgabe, der sich Michael Marmot seit einigen Jahren verschrieben hat. Aus den von ihm erforschten sozialen Einflussgrössen auf die Gesundheit über die gesamte Lebensspanne hinweg lassen sich Ziele für eine po-

litische Strategie folgern: Der Grundsatz «Give every child the best start in life» bezieht sich beispielsweise auf die frühkindliche Phase, die ausgesprochen viele Weichen stellt. Gerade hier sollte daher interveniert werden, indem öffentliche Stellen etwa (Vor-)Lesestunden anbieten und damit als Beispiel das zu Hause versäumte und für die schulische Laufbahn so wichtige Erzählen kompensieren können.

Gute Berufschancen für alle

Auf dem in den wissenschaftlichen Daten aufgezeigten Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Sterblichkeit basiert der Leitsatz «Create fair employment and good work for all». Gerade heute dürfe, so Marmot, diese Regel nicht als schöne Worte abgetan werden, denke man beispielsweise an das aktuelle Problem der Jugendarbeitslosigkeit in Spanien. Psychosoziale Faktoren übersetzen sich je nach Konstellation in spezifische Todesursachen wie Selbstmord oder Unfälle unter Einfluss von Drogen, was sich am Beispiel von Glasgow sehr gut illustrieren lässt.

Einsatz für eine gerechtere Welt

Laut Marmot hält sich die Idee der «undeserving poor», der Armen, die sich nicht helfen lassen und sich durch mangelnde Selbstdisziplin auszeichnen, hartnäckig. Dabei liege die Verantwortung doch vorwiegend bei der Gesellschaft. Michael Marmots Rede auf der Kanzel der ehrwürdigen Aula erinnerte phasenweise an die Worte eines Politikers. Als solcher versteht sich der Wissenschaftler allerdings nicht. Er lieferte jedoch ein mustergültiges Stück «evidence-based politics», gespickt mit einer kleinen Prise Hoffnung auf eine gerechtere Welt. In England hat er bereits an einigen Schlüsselstellen Gehör gefunden. Wer an der diesjährigen Balzan-Lecture nicht vor Ort war, der wird das Gesagte nachlesen können, das Referat wird in der Reihe «The Annual Balzan Lecture» erscheinen.

Auf Schritt und Tritt

Christine D'Anna-Huber, TA-SWISS

18

Hinweis

Gesundheitsforschung in der Schweiz

Sozioökonomischer Status, Gerechtigkeit und Chancengleichheit, Produktion und Reproduktion von sozialen Ungleichheiten, diese Begriffe verdeutlichen den sozialwissenschaftlichen Zugang, der in der Gesundheitsforschung berücksichtigt werden muss. Der abschliessende Kommentar von Thomas Abel veranschaulichte, inwiefern Sozialtheorien zu einem noch umfassenderen Verständnis der Zusammenhänge beitragen können. Die SAGW lanciert zurzeit verschiedene Aktivitäten zum Gesundheitssystem im Wandel. Eine erste Publikation zum Thema steht auf der Website bereit: «Gesundheitsforschung in der Schweiz – Thematische Schwerpunkte, institutionelle Verankerung»

Download

<http://www.sagw.ch/de/sagw/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/publis-schwerpunkte/publis-wiss-tech.html>

Eine neue Studie des Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS legt dar, wie Ortungstechnologien unser Leben verändern. Sie zeigt Vorteile des Einsatzes von Ortungstechnologien für Wirtschaft und Gesellschaft auf, analysiert mögliche ethische, juristische oder gesellschaftliche Probleme und gibt eine Reihe von Handlungsempfehlungen für den Umgang mit standortbezogenen Daten.

Bargeldlos bezahlen, sich dank einer Smartphone-App in den Strassen einer wildfremden Stadt zurechtfinden, die Tür des Hotelzimmers mit einer Chipkarte öffnen, für die Zuhausegebliebenen rasch den Schnappschuss der Aussicht vom Balkon aufs Internet hochladen. Wer möchte auf all die Annehmlichkeiten verzichten, die uns die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien bieten? Doch immer mehr dieser praktischen Anwendungen und Dienste übermitteln gleichzeitig – und oft als unbeabsichtigter Nebeneffekt – auch Angaben darüber, wo wir uns befinden und mit wem wir in Kontakt stehen. Und zwar sehr detaillierte Angaben: Der GPS-Empfänger in einem Smartphone ermittelt diese auf rund 10 Meter genau, das GSM-Mobilfunknetz schafft eine Genauigkeit bis 100 Meter, und ein Internetzugang per Festnetz liefert Daten bis hin zu Strasse und Hausnummer des Benutzers.

Empfehlungen für einen sicheren Umgang

Die neue TA-SWISS-Studie zeigt, dass diese Entwicklung nicht unbedenklich ist. Denn aus solchen Standortdaten lassen sich Bewegungsprofile zusammensetzen, die Einblick in unsere Privatsphäre geben, unsere Lebensgewohnheiten und Vorlieben zeigen. Das ist nicht nur für Marketingzwecke interessant – es kann auch mit weitaus böseren Absichten missbraucht werden. Das Projektteam unter der Leitung von Lorenz Hilty, Informatikprofessor an der Universität Zürich und EMPA St. Gallen, formuliert deshalb eine Reihe von dringenden Empfehlungen an die Politik, die eine

Chinesische Wissenschaftler zu Besuch bei den Akademien

Roger Pfister, Leiter Internationale Zusammenarbeit der Akademien der Wissenschaften Schweiz

rechtsstaatliche und demokratische Nutzung der Ortungstechnologien gewährleisten sollen. So sollen effiziente Sanktionsmöglichkeiten bei Datenmissbrauch geschaffen und soll auf internationaler Ebene gesetzlich festgeschrieben werden, wie lange digitale Daten aufbewahrt werden dürfen.

Hinweis

Publikation

Lorenz Hilty, Britta Oertel, Michaela Wölk, Kurt Pärli: «Lokalisiert und identifiziert. Wie Ortungstechnologien unser Leben verändern». TA-SWISS, Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung (Hrsg.). vdf Hochschulverlag AG der ETH Zürich, 2012. ISBN 978-3-7281-3460-8 (Printausgabe). Auch als Open-Access-eBook erhältlich: www.vdf.ethz.ch/info/showDetails.asp?isbnNr=3460

Zusammenfassung (d/f/i/e) auf: www.ta-swiss.ch

Der Besuch einer Delegation aus dem «Reich der Mitte» bei den Akademien der Wissenschaften Schweiz Mitte Juni bot Einsichten in die Grösse und Dimension der Entwicklungen in China und zeigte mögliche Anknüpfungspunkte einer Zusammenarbeit mit den Schweizer Akademien auf.

19

Die sechs Gäste aus China vertraten die Nanjing Association for Science and Technology (NAST), eine regionale Geschäftsstelle der China Association for Science and Technology (CAST). Ähnlich wie die Akademien in der Schweiz vertritt die NAST die Interessen der Mitglieder von mehr als 80 lokalen wissenschaftlichen Berufsvereinigungen. In Zahlen ausgedrückt, beherbergt Nanjing, die mehr als 7 Millionen Einwohner zählende Hauptstadt der östlichen Provinz Jiangsu, mehr als 20 tertiäre Ausbildungsstätten mit mehr als 700 000 Studenten, 90 000 Doktoranden und 900 000 Forschenden.

Anregungen zur Wissensvermittlung

Im Zentrum des Interesses der Delegationsteilnehmer stand das Thema des Dialogs zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und der Vermittlung von Wissen. In Zürich erhielten sie anlässlich eines Besuches im Technorama diesbezüglich Anstösse, auch hinsichtlich der Ausgestaltung des Nanjing Science Parks. In der SATW-Geschäftsstelle wurden auch Fragen des Technologietransfers thematisiert. Am Sitz der SAGW erhielten sie eine Einführung zu den Akademien der Schweiz und deren Aufgabe, ergänzt durch einen Beitrag zum Auftrag von Science et Cité. Hierzu eingeladen war der an der chinesischen Botschaft in Bern akkreditierte Botschaftsrat für Wissenschaft und Technologie, Professor Jianzhong Ye. Ausserdem wurde ein Kontakt zwischen NAST und dem swissnex-Büro in Shanghai hergestellt.

Die Delegation aus China (Huang Min, Executive President, NAST; Liu Gufan, President, Nanjing Luhe District Association for Science and Technology; Xie Guiming, President, Nanjing Jiangning District Association for Science and Technology; Wang Sheng, President, Nanjing Yuhuatai District Association for Science and Technology; Ge Xiaofeng, Vice President, Nanjing Pukou District Association for Science and Technology; nicht im Bild: Zhang Jianping, Director of International Affairs, NAST) zusammen mit den Vertretern der Akademien der Wissenschaften Schweiz (3. v. l. Roger Pfister, Leiter Internationales; 4. v. l. Pia Viviani, Science et Cité; Bildmitte Markus Zürcher, Generalsekretär; 4. v. r. Martine Stoffel, SAGW).

Tournant énergétique – difficile, mais indispensable

Beatrice Huber, SATW

La transition vers des énergies renouvelables ainsi que les besoins importants de modernisation et d'extension en matière de production et de transport laissent présager un remaniement en profondeur du système électrique. Les Académies suisses des sciences saluent le fait que la Confédération souhaite créer un cadre clair pour la politique énergétique des années à venir.

Les Académies suisses des sciences soutiennent sur le principe l'orientation de la nouvelle politique énergétique visant à utiliser l'énergie de manière plus efficace et à développer la production d'électricité renouvelable. Un autre objectif important est l'intégration de l'approvisionnement suisse en électricité dans le marché européen. Du point de vue des Académies, ce remaniement doit satisfaire aux critères de durabilité qui sont le bien-être humain, la sécurité de l'approvisionnement, la minimisation des risques écologiques, l'efficacité économique et l'évitement de risques critiques. En raison des horizons impliqués, des investissements très coûteux doivent être réalisés dans un contexte de grande incertitude. Il faut donc aussi prendre en compte les critères de la flexibilité et de la diversité: le système doit pouvoir être adapté et s'appuyer sur différents piliers.

La vérité des coûts est nécessaire

Par principe, le remaniement du système électrique doit s'opérer tant du côté de la demande que du côté de l'offre sur la base de signaux-prix corrects. Pour ce faire, les prix de l'électricité doivent inclure tous les coûts externes. Les prescriptions légales et les incitations financières ne doivent être utilisées que dans la mesure où les forces du marché ne suffisent pas à atteindre l'objectif.

Plus d'efficacité, plus d'énergies renouvelables

Les Académies soutiennent les deux objectifs de la nouvelle politique énergétique de la Confédération d'utiliser l'énergie de manière plus efficace et de développer la production d'électricité renouvelable. Il faut par ailleurs viser une intégration plus poussée de l'approvisionnement en électricité de la Suisse dans le marché européen. En revanche, les avis divergent au sein des Académies quant à savoir si l'énergie nucléaire doit continuer à être utilisée à plus long terme ou non.

Un défi économique et socio-politique

Les Académies signalent que le remaniement du système électrique représente un immense défi économique et socio-politique. L'approvisionnement en électricité n'est pas le seul à devoir être refondu sur une base renouvelable; les combustibles et les carburants fossiles, qui couvrent aujourd'hui la majeure partie de la consommation d'énergie, doivent eux aussi être remplacés. Il n'existe pas de chemin clairement tracé, et toutes les options présentent des avantages et des inconvénients. Afin d'accomplir la tâche qui nous incombe, il faut un dialogue à large assise et des processus d'apprentissage, pour que la nouvelle politique énergétique et les interventions qu'elle implique soient portées par la société de manière collective.

21

Announcement

Publication

«Quel avenir pour l'approvisionnement en électricité de la Suisse?»
 Synthèse 40 pages A4, en allemand et en français
 Version longue 180 pages A4 en allemand (seulement PDF)
www.akademien-schweiz.ch

SAGW-News
News ASSH

Retour de Hambourg – La conférence «Digital Humanities 2012»

Enrico Natale, directeur infoclio.ch

La conférence «Digital Humanities 2012»¹ s'est tenue à l'université de Hambourg du 16 au 22 juillet 2012. Avec plus de 400 participants et près de 200 travaux de recherche présentés, il s'agit de la principale rencontre internationale de cette discipline en plein essor.

La conférence «Digital Humanities», organisée par l'«Alliance of Digital Humanities Organisation»², est le grand rendez-vous annuel de ce champ de recherche. Une occasion parfaite pour se faire une idée plus précise des tenants et aboutissants de cette discipline en forte croissance, qui suscite depuis peu un grand intérêt en Suisse. Il est possible de se représenter les *Digital Humanities* en deux grands objets de recherche et trois problématiques transversales.

Modélisation et technologies du savoir

Un premier objet de la discipline est la modélisation, un point sur lequel s'accordent les professeurs Manfred Thaller de l'université de Cologne et Willard McCarty du King's College de Londres.³ La modélisation comprend aussi bien la production d'outils informatiques pour les sciences humaines que la réflexion théorique sur la représentation du savoir dans l'ordinateur. Comment formuler un problème pour qu'il soit traité par une machine? Comment concilier l'épistémologie des sciences humaines avec celle des mathématiques? Voilà certains problèmes soulevés par la question de la modélisation.

1 <http://www.dh2012.uni-hamburg.de/>

Les résumés des travaux ainsi que les enregistrements vidéos des sessions sont disponibles sur le site de la conférence.

2 www.digitalhumanities.org

3 Manfred Thaller, «An Agenda», et Willard McCarty, «The Residue of Uniqueness», in Manfred Thaller (Ed.), *Controversies around the Digital Humanities*, Special Issue, *Historical Social Research*, vol. 37, no. 3, 2012.

Un second objet des *Digital Humanities* concerne la relation complexe entre les dispositifs techniques et les pratiques cognitives d'une société. Comme l'écrit Willard McCarty: «It seems likely that for a very long time, perhaps since a group of hominids became sapiens if not earlier, we have been becoming what we make and making what we become.»⁴ Ces deux questions de la modélisation du savoir et de la relation entre technique et cognition représentent en quelque sorte l'horizon philosophique des *Digital Humanities*.

Infrastructures de recherche en Digital Humanities

Au-delà de ces principes généraux, plusieurs problématiques transversales traversent le champ des humanités digitales. L'une d'elle concerne les infrastructures de recherche, qui faisaient l'objet de la conférence inaugurale par Claudine Moulin⁵, directrice du «Center for Digital Humanities» de l'Université de Trier⁶ et auteur d'un rapport européen sur le sujet.⁷

Traditionnellement établies selon un modèle *top-down*, les infrastructures de recherche doivent fournir un soutien technique aux chercheurs, tout en favorisant leur coordination et l'interopérabilité de leurs données. C'est la mission que s'est fixée par exemple le réseau européen DARIAH, auquel l'ASSH participe en tant qu'observateur.⁸ Cependant, comme le remarque Mme Moulin, les infrastructures de recherche tendent à privilégier quelques grands projets au détriment d'une variété d'initiatives plus modestes, ce qui n'est pas souhaitable. Il en va de même avec l'Anglais, dont la domination devrait être mitigée par une plus grande attention à la diversité des langues européennes. En matière d'infrastructures, le mot d'ordre semble être «Go slow and be inclusive».

En parallèle, une nouvelle association, «Digital Humanities Deutschland»⁹, a été fondée pendant la conférence de Hambourg, avec l'objectif de coordonner les

4 Willard McCarty, «The Residue of Uniqueness», in Manfred Thaller, op. cit., p. 26.

5 Claudine Moulin, *Dynamics and Diversity: Exploring European and Transnational Perspectives on Digital Humanities Research Infrastructures*, 2012. L'abstract et la vidéo sont disponibles sur <http://www.dh2012.uni-hamburg.de/>

6 <http://kompetenzzentrum.uni-trier.de/de/>

7 European Science Foundation, *Research Infrastructures in the Digital Humanities*, Science policy briefing 42, 2011. Disponible sur <http://www.esf.org/>

8 www.dariah.eu

9 <http://www.dig-hum.de/>

acteurs germanophones du domaine. La Suisse y est représentée au sein du comité en la personne du prof. Michael Stolz de l'université de Berne.

Modéliser le temps et l'espace

Autre domaine transversal, celui de la représentation du temps et de l'espace, qui faisait l'objet d'un panel organisé par Leif Isaksen de l'université de Southampton.¹⁰ De nombreux projets développent des solutions pour représenter des données historiques dans le temps et dans l'espace, en utilisant des systèmes d'information géographiques (GIS) ou des frises chronologiques améliorées. Voir notamment, à ce propos, l'outil en ligne Neatline¹¹, dernier-né des créateurs du logiciel Zotero.¹²

L'autre grand domaine transversal des *Digital Humanities* concerne le balisage des textes et l'analyse textuelle. En effet, grâce à l'annotation minutieuse des caractéristiques grammaticales ou syntaxiques d'un texte, il devient possible de reconnaître automatiquement un style, ou de vérifier une attribution. Ces techniques s'appuient sur des langages de balisages standardisés, dont le plus répandu est la «Text Encoding Initiative»¹³.

Distant Reading

Ces techniques d'encodage sont depuis peu concurrencées par une autre approche, celle de l'analyse sémantique, qui présente l'avantage de ne pas nécessiter de balisage préalable et donc de mieux se prêter à l'analyse de grands corpus de textes, comme ceux de *Google Books*.¹⁴ Le chercheur Franco Moretti a qualifié en 2005 ces techniques d'analyse de corpus par l'expression «Distant Reading».¹⁵

«Digital Humanities 2014» à Lausanne

La conférence «Digital Humanities» aura lieu l'année prochaine dans l'état du Nebraska et en 2014 ... à Lausanne! Ayant déposé une candidature conjointe, les professeurs Frédéric Kaplan de l'EPFL et Claire Clivaz de l'UNIL ont convaincu les organisateurs d'accueillir la conférence en Suisse. Cette annonce a coïncidé avec celle de l'ouverture d'une chaire en *Digital Humanities*, la première en Suisse, au sein de l'EPFL¹⁶, ainsi que celle de nouveaux postes dans les universités de Berne et de Lausanne. Une première «Swiss Digital Humanities Summer School» est prévue à Berne en juin 2013. De quoi faire entrer la Suisse de plein pied dans ce champ de recherche.

10 Leif Isaksen (et al.), *Here and There, Then and Now – Modeling time and space in the Humanities*, Digital Humanities Hamburg, 2012.

11 <http://neatline.org/>

12 <http://zotero.org/>

13 <http://www.tei-c.org/>

14 Voir notamment Travis Brown, *Telling new stories about our texts: next steps for topic modeling in the humanities*, Digital Humanities Hamburg, 2012.

15 Franco Moretti, *Graphs, maps, trees: abstract models for a literary history*, London, 2005.

16 Voir <http://actu.epfl.ch/news/seven-new-professors-nominated/>

Mise au concours du Prix Jubilé 2013

(ms) L'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) encourage à travers le Prix Jubilé, doté d'un montant de 10 000 francs, la relève scientifique dans le domaine des sciences humaines et sociales. La récompense s'adresse à de jeunes chercheuses et chercheurs qui ont publié un article de très grande qualité dans une revue scientifique. Si vous remplissez les conditions requises, faites nous parvenir votre article qui sera examiné par une commission scientifique.

Les conditions de participation et le règlement se trouvent sous la rubrique Prix de la page web www.assh.ch/prix-jubile. **La date limite pour les candidatures est le 1^{er} décembre 2012.**

Pour la première fois, les dossiers seront acceptés uniquement par voie électronique!

Veillez envoyer votre dossier à l'adresse e-mail suivante: prixjubile@sagw.ch

Personne de contact

Martine Stoffel, tél. 031 313 14 55
e-mail: martine.stoffel@sagw.ch

rousseauonline.ch – les œuvres complètes du philosophe

Enrico Natale, directeur d'infoclio.ch

rousseauonline.ch donne accès à l'ensemble des œuvres de Rousseau dans leur première édition de référence, en 17 volumes, et près de 10 000 pages, souhaitée par l'auteur et publiée à Genève entre 1780 et 1789.

rousseauonline.ch publie les œuvres complètes de Rousseau sous licence Creative Commons. La licence Creative Commons autorise la copie, le partage et la réutilisation des textes, pour autant que leur source soit citée. Ce projet s'inscrit en outre dans le nouveau champ de recherche académique des *Digital Humanities*, qui travaille à la redécouverte du patrimoine culturel par les technologies numériques.

Navigation et source

Les textes sont accessibles à la lecture en ligne et disponibles gratuitement au téléchargement en format PDF et en format Epub, compatible avec les appareils mobiles tels que les liseuses, les tablettes ou les «smartphones». Le site offre également la possibilité de naviguer entre le texte numérique et les pages en papier du XVIII^e siècle. Chaque numéro de page est relié par hyperlien à une image haute définition de la page originale, grâce à une collaboration avec la Bibliothèque de Genève et le projet e-rara.ch.

Le texte original est celui de la «Collection complète des œuvres de Jean-Jacques Rousseau» en 17 volumes, in-4°, parue à Genève entre 1780 et 1789, connue sous le nom d'édition Du Peyrou et Moulto, du nom des deux amis de Rousseau et dépositaires de ses manuscrits qui dirigèrent la publication. Les illustrations originales de cette édition, parmi lesquelles un célèbre portrait de Rousseau par Maurice Quentin de la Tour (1704–1788), sont aussi sur le site.

Réalisation du site

rousseauonline.ch a été rendu possible par la collaboration du professeur Joseph Gallanar, artisan de la présente édition numérique établie à partir d'une copie

privée de l'original. rousseauonline.ch est une initiative d'infoclio.ch, le portail suisse des sciences historiques. infoclio.ch, en ligne depuis 2009, est un portail professionnel de l'ASSH et de la Société suisse d'histoire qui donne accès à diverses sources d'information scientifique en histoire.

26

Portrait de Jean-Jacques Rousseau par Quentin de la Tour (1704-1788). Graveur: A. de St. Aubin, in Jean-Jacques Rousseau, Collection complète des œuvres, Genève, 1780-1789, vol.1 , in-4°, édition en ligne: www.rousseauonline.ch
URL: <http://www.rousseauonline.ch/rousseau/images/volume-1.php>

[Rousseau botaniste], par François Le Barbier (1738-1826). Graveur N. le Mire, 1783, in Jean-Jacques Rousseau, Collection complète des œuvres, Genève, 1780-1789, vol.7 , in-4°, édition en ligne: www.rousseauonline.ch
URL: <http://www.rousseauonline.ch/rousseau/images/volume-7.php>

Ausschreibung für die Eingabe von Generationenprojekten

Die Schweizerische Akademie für Geisteswissenschaften (SAGW) und das Migros-Kulturprozent laden vom 30. bis 31. Mai 2013 in Rüschlikon zum internationalen Workshop «Was leisten Generationenprojekte für Individuen, Staat und Gesellschaft?» zu Präsentation und Diskussion von ausgewählten Generationenprojekten ein. Der Workshop widmet sich zum einen der Frage, welches die Erfolgsfaktoren für die Entwicklung, Umsetzung und nachhaltige Etablierung von Generationenprojekten sind. Zum anderen wird der Frage nachgegangen, inwiefern Generationenprojekte Funktionen und Leistungen erbringen können, die bislang in die Verantwortlichkeit vom Staat und von der Familie fie-

len. Die Ergebnisse der Diskussion sollen in einer Publikation festgehalten werden.

27

Projektkriterien

Im Fokus stehen Generationenprojekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, welche die in der Tabelle aufgelisteten fünf notwendigen Kriterien erfüllen.

Eingabefrist

Die Eingabefrist ist Freitag, 30. November 2012. Die Ergebnisse der Auswahl werden Anfang Februar 2013 bekannt gegeben.

1	Kontextualisierung von Generationen	Im Projektkonzept werden Interessenlagen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Generationen sowie Formen von Generationenbeziehungen expliziert. Es werden Kontakt-, Begegnungs- oder Austauschmöglichkeiten für Menschen verschiedener Generationen angeboten.
2	Abdeckung eines gesellschaftlichen Bedarfs	Das Projekt deckt mit seinen Inhalten einen gesellschaftlichen Bedarf in den Bereichen Bildung, Kultur, Arbeit und/oder Soziales ab.
3	Nachweis erste Resultate	Das Konzept ist umgesetzt und erlaubt eine erste Einschätzung der Resultate.
4	Involvierung Dritte	Das Projekt involviert relevante Akteure in die Projektarbeit (z.B. konzeptionelle Entwicklung, Unterstützung in der Kommunikation, finanzielle Beteiligung).
5	Strategische Überlegungen	Die Projekteigner reflektieren die Dynamik der Projektentwicklung kritisch, antizipieren Hürden und etablieren Mechanismen, um das Projekt gefährdenden Entwicklungen zu begegnen.

Hinweis

Weitere Informationen

Weitere Informationen, Kriterien und Vorlagen unter:

<http://workshop-generationenprojekte.generationenakademie.ch/>

Schwerpunkte Projets prioritaires

Veröffentlichte Religionen

(bk) Gemäss einer Medienmitteilung des Schweizer Nationalfonds (SNF) gewinnt Religion an Bedeutung, allerdings nur im öffentlichen Diskurs. Für den Einzelnen wird Religion immer unwichtiger. Die Vielfalt der religiösen Landschaft indes nimmt zu. Zu diesen Schlüssen kommt das NFP 58 «Religionsgemeinschaften, Staat und Gesellschaft».

Der oder die Einzelne greift immer seltener auf die traditionelle Religion zurück. Die grossen christlichen Kirchen verlieren kontinuierlich Mitglieder, und wer in der Kirche verbleibt, nimmt ihre Dienstleistungen immer seltener in Anspruch. Vor allem Jugendliche wollen in religiösen Fragen «selbst entscheiden». Zunehmend verbreitet ist eine distanzierte Haltung gegenüber dem Religiösen.

Trotz der Säkularisierung haben manche Religionsgemeinschaften Zulauf. Häufig haben diese Gemeinschaften zwar wenige, aber hoch engagierte Mitglieder, die eine konservative Lebensführung propagieren.

Überschätztes Konfliktpotenzial

Das Konfliktpotenzial der Religionen wird überschätzt. Angehörige und Funktionäre von Migrant-

religionen haben gewöhnlich ein grosses Vertrauen in die Schweizer Behörden. Weil die religiöse Landschaft immer heterogener werde, zeichne sich eine Verschärfung des Verhältnisses zwischen stark Religiösen und Religionsdistanzierten ab, sagt Christoph Bochsinger, Präsident der Leitungsgruppe des NFP 58. Daher gelte es, den respektvollen Umgang zwischen den verschiedenen Gruppen zu fördern.

Die verschiedenen Religionsgemeinschaften gleichstellen

Die Leitungsgruppe des NFP 58 empfiehlt den Behörden und Medien, mehr für die Gleichstellung der verschiedenen Religionsgemeinschaften zu tun und bei politischen Aushandlungen neben den etablierten Religionsgemeinschaften auch die neuen Gemeinschaften zu berücksichtigen. Angesichts der schweizweiten Veränderungen der religiösen Landschaft sei weiter eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Bund, den Kantonen untereinander sowie den politischen Gemeinden nötig.

Erneuerbare Alpen

30

(bk) Vom 5. bis 8. September trafen sich in Valposchiavo Forschende, Behörden und Interessierte zur AlpenWoche.

Die Alpenwoche fand dieses Jahr gleichzeitig mit der Konferenz der Mitgliedstaaten der Alpenkonvention statt. Die Schweiz, welche 2012 die Alpenkonvention präsidiert, setzt dadurch ein grundlegendes Zeichen: Sie betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit der verschiedenen Staaten und Organisationen, welche in Bezug auf die Alpenkonvention einen Beobachterstatus innehaben. Um erfolgreich zu sein, muss sich die Zusammenarbeit auf spezifische Ziele konzentrieren, insbesondere auf die wirtschaftliche, soziale und ökologische Erneuerung des Alpenraums mit klarer Betonung auf nachhaltiger Entwicklung.

Zu bearbeitende Themen gibt es viele, und entsprechend vielseitig waren die Diskussionen und Workshops: Die wirtschaftliche Geschichte der Bergregion, das Phänomen der New Highlanders – Städter, die in die Berge auswandern – und die Wiederansiedlung des Braunbärs sind nur einige Beispiele.

Hinweis

Weitere Informationen

<http://www.alpweek.org/2012/>

13th Swiss Global Change Day – Meeting Report

Esther Volken, ProClim-

On 4th April 2012 the Swiss global change research community met for the 13th time on the Swiss Global Change Day in Bern. About 270 participants attended the event and about 80 posters were presented, giving an overview of global change research activities in Switzerland.

Following the introduction by Heinz Gutscher, chair of the ProClim- steering committee, six key note speakers presented highlights and challenges in the broad field of global environmental research:

Gerhard Schmitt, Singapore ETH Centre

Schmitt talked about future cities in a future climate. He gave an overview of past and present city building and pointed out the impacts of cities on the environment, in particular the heat island effect. Since by 2030 the world's urban population will increase to 5 billion out of a world total of 8.1 billion, the city scale and city planning will be crucial. Thus, the various research modules of the Future Cities Laboratory focus on the question of how the sustainable performance of cities can be increased.

Hermann Held, University of Hamburg

Held examined the question of how to decide on cost-efficient investments under uncertainty. He introduced two possibilities for establishing climate targets: (1) Climate targets may be defined according to the projected impacts of global warming, and (2) Climate targets may be defined according to the precautionary principle. Held argued that neither of the two approaches works and proposed a hybrid approach of cost-benefit and cost-effectiveness analysis.

Martin Grosjean, University of Bern

Grosjean asked the question of whether the past might help us to constrain the future. By means of the examples of summer heat waves and floods he showed how

laminated lake sediments could be used as meteorological archives. The paleo-data confirmed the multi-decadal variability of extreme events. Grosjean underlined the value of paleo-data and suggested using them more systematically for improving the understanding of the present and future climate.

Anette Reenberg, University of Copenhagen

Reenberg focused on land use in developing countries. She showed the problems related to land as an increasingly scarce resource using the example of the Sahel in West Africa. Reenberg showed the complex interactions between man and the environment, i.e. climate change, globalisation and population pressure, that lead to land use changes. Based on her research, Reenberg concluded that sustainable development would require transformation, which therefore should be an area of concern in global change research.

Sonia Seneviratne, ETH Zurich

Seneviratne examined the variable soil moisture as a thermostat for climate extremes. According to modelling and observation results, feedbacks between soil moisture and temperature are associated with important regulating mechanisms, in particular relevant for hot extremes. Seneviratne showed that the percentage of hot summer days is particularly high under two pre-conditions: (1) a dry winter/spring season and (2) a anti-cyclonic summer weather regime.

Jochem Marotzke, Max Planck Institute for Meteorology, Hamburg

Marotzke talked about the feasibility of multi-year climate predictions. Whereas surface temperature anomalies can be modelled very well for one year, the model performs poorly in predicting global mean surface temperatures for the coming decade, independent of the initialisation procedures. On the other hand, the model predicts well the surface temperatures for the

North Atlantic sector, provided it is initialised, that is the initial state of the model is based on observations of slow climate components. For small-scale regions, no skill has been demonstrated yet.

Poster session

The best posters were selected by a jury and honoured with a travel award of 1000 Swiss francs each. The two posters awarded by the International Human Dimensions Programme (IHDP) and sponsored by the SAGW went to Mirjam Pfeiffer for “Simulating anthropogenic fire over the Holocene using an updated fire module in the LPJ-DGVM” and to Martin Soland for “‘Relax..., greentech will solve the problem!’ Optimism towards the problem solving capacity of greentech and its impact on environmental responsibility”.

Dossier

Nachhaltige Ressourcenverwendung und umweltgerechte Lebensstile

Utilisation durable des ressources et styles de vie écologiques

Dossier «Nachhaltige Ressourcenverwendung und umweltgerechte Lebensstile»

(bk) *Knappe Ressourcen sind ein Thema der Sozialwissenschaften. Inwiefern Ressourcen knapp sind, hängt nämlich letztlich vom Verhalten der Gesellschaft ab. Hier können die Sozialwissenschaften Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.*

Die nachhaltige Ressourcenverwendung ist eine der zentralen Herausforderungen der Gegenwart. Der Verbrauch von Energie und natürlichen Ressourcen steigt unter anderem wegen der stetigen Bevölkerungszunahme sowie des gewachsenen individuellen Wohlstandes weiter an. Immer deutlicher wird, dass innovative, ressourcenschonende Produkte allein nicht ausreichen, um den zusätzlichen Ansprüchen gerecht zu werden, denn durch den zusätzlichen Konsum werden die Einsparungen überkompensiert. Entsprechend ist es zentral, den Anreiz und die nötigen Rahmenbedingungen für ressourcenschonenden Konsum zu schaffen. Hier sind die Sozialwissenschaften gefordert.

Mit dem vorliegenden Dossier sowie einer gleichnamigen Tagung im November will die SAGW zeigen, wo und wie die Sozialwissenschaften Lösungen beisteuern können. Um eine Übersicht über thematische Schwerpunkte und Forschungsansätze der Geistes- und Sozialwissenschaften zur Frage der nachhaltigen Nutzung von natürlichen Ressourcen zu erhalten, hat die SAGW eine Studie in Auftrag gegeben.

Im Dossier präsentieren wir erste Ergebnisse und offene Handlungsfelder: der Wertewandel in der Gesellschaft, die Einstellung der Konsumenten zu Ernährung und Umwelt, die globalisierten Materialflüsse und damit verbundene, teils blutige Konflikte.

Dossier «Nachhaltige Ressourcenverwendung und umweltgerechte Lebensstile»

33

- 34** Nachhaltige Ressourcenverwendung – ein Fall für die Sozialwissenschaften
- 36** Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen – sozial- und geisteswissenschaftliche Forschungslandschaft in der Schweiz. *Franziska Schmid*
- 38** Beitrag der Sozialwissenschaften zur nachhaltigen Ressourcenverwendung – Defizite und Desiderate *Michael Stauffacher*
- 40** Soziale Milieus und Lebensstile. *Stefan Hradil*
- 42** Lebensstile und Konsum. *Jörg Rössel*
- 44** Conceptions de la nature, modèles de société *Jacques Lévy*
- 47** Nachhaltigkeit in der nationalen und globalen Wirtschaft. *Urs Näf*
- 48** Prioritäten für die Verbesserung der Umweltbilanz von Konsum und Produktion. *Josef Känzig*
- 50** Sozialwissenschaften und die nachhaltige Energieversorgung. *Heinz Gutscher*
- 52** Wir brauchen die Sozialwissenschaften für einen nachhaltigen Ressourcenverbrauch *Xaver Edelmann, Tobias Welz, Bas de Leeuw*
- 54** Natural resources, scarcity and conflict *Didier Péclard*
- 55** Herausforderung für die Sozialwissenschaften: Analyse der gesellschaftlichen Organisation von Energie- und Stoffflüssen. *Paul Burger*
- 57** Ressourcenverwendung in der Schweiz: Trends und Wertewandel. *Stephan Schmidt*
- 59** Ernährung und Konsum – Nachhaltigkeit im Alltag *Interview mit Mirjam Hauser*
- 61** Tagungsprogramm «Nachhaltige Ressourcenverwendung und umweltgerechte Lebensstile»

Nachhaltige Ressourcenverwendung – ein Fall für die Sozialwissenschaften

34

(mz/bk) Nachhaltige Ressourcenverwendung ist ein Thema, das auch und gerade die Sozialwissenschaften betrifft. Dass die Ressourcen knapp werden und die Umwelt bei der Gewinnung von Rohstoffen Schaden nimmt, ist letztlich ein gesellschaftliches Problem. Auf dieser Ebene muss es auch gelöst werden. Es ist Aufgabe der Sozialwissenschaften, Defizite zu identifizieren und mögliche Lösungen zu präsentieren.

In den entwickelten Ländern sind wir seit den späten Sechzigerjahren mit gesättigten Konsumentenmärkten konfrontiert. Die bereits gedeckte Nachfrage muss durch die Anbieter stets von Neuem generiert werden. Obwohl die Lebensdauer der bestehenden Produkte längst nicht abgelaufen ist und die Nutzungsmöglichkeiten der vorhandenen Geräte von den Nutzenden nicht ausgeschöpft werden, kommen laufend neue Produkte auf den Markt. Der Bedarf wird nicht bedient, sondern geschaffen. Erreicht wird dies mit Marketing, aber auch vermehrt, insbesondere durch Quasi-Monopolisten, indem ein Zwang geschaffen wird, alte, aber den Bedarf durchaus deckende Produkte vom Markt zu nehmen, weil neue Produkte angeboten werden, die mit den vorhandenen nicht mehr kompatibel sind.

Ressourcenschonende Änderungen gelingen nur, wenn die Anbieter einbezogen werden. Ob aber aufklärerische und moralische Apelle gegen die ökonomische Logik eine Wirkung haben, ist höchst fraglich. Allenfalls wären international koordinierte Labels wirksam, welche die Nachhaltigkeit sowie die Sozialverträglichkeit der Produkte ausweisen. Energiebilanzen, Entsorgungsgebühren und weitere Gebühren, welche unerwünschte externe Effekte abgelten, sind weitere mögliche Instrumente.

Transparente Produktionsketten fördern das Verständnis

Gerade mit Blick auf die Massnahmen auf der Angebotsseite spielen Materialflüsse eine entscheidende

Rolle. Da Kapital und Produktion heute nicht mehr standortgebunden sind und Kostenvorteile konsequent ausgenutzt werden, ist es ausserordentlich schwierig, die Materialflüsse zu rekonstruieren, auch für Anbieter, die das eigentlich tun möchten. Rechnet man beispielsweise alle Bestandteile eines Computers zusammen, so geht das Gerät 40-mal rund um die Welt, bis es dem Endkunden ausgeliefert wird. Es müssten also – erneut mit den Anbietern – grösste Anstrengungen unternommen werden, um die Produktions- und Wertschöpfungskette zu rekonstruieren. Gelingt dies, ist es eine gute Grundlage, um die Konsumenten zu sensibilisieren. Viele würden mehr für ein T-Shirt bezahlen, sofern sie Gewissheit hätten, dass das Geld bei den Näherinnen ankommt und diesen einen existenzdeckenden Lohn sichert. Dazu braucht es internationale Regulierungsmassnahmen, welche mit den Produzenten zu erarbeiten sind und weltweit durchgesetzt werden müssten.

Wertewandel als Beginn einer neuen Ära

Es gibt Milieus, die sich der Ressourcenproblematik bewusst sind und deshalb gewollt und bewusst einen nachhaltigen Lebensstil pflegen. Hier lässt sich auf der Konsumentenseite ansetzen, indem beispielsweise Faktoren identifiziert werden, welche einen nachhaltigen Lebensstil fördern. Allerdings ist es höchst unwahrscheinlich, dass sich die ganze Bevölkerung von diesem Lebensstil überzeugen lässt, umso mehr, als sich vor allem privilegierte Kreise den sogenannten postmateriellen Werten verschreiben können.

Rohstoffreiche Länder sind arm dran

Ein gegenwärtig sehr aktuelles Thema in den Sozialwissenschaften sind die sozialen und politischen Folgen der Rohstoffausbeutung in den Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika. Vereinfachend kann gesagt werden, dass in den multiethnischen, wenig gefestigten Staaten nur so lange Frieden herrscht, wie

keine Rohstoffe gefunden werden. Sobald Rohstoffe gefunden werden, kommt es zu Bürgerkriegen. Es ergibt sich das «Diamantenbild»: Da kein funktionierendes Gewaltmonopol existiert, sorgen bewaffnete Gruppierungen für den «reibunglosen» Abbau und Transport; mit den Einnahmen finanzieren sie den bewaffneten Konflikt. Da es ohnehin keinen Umweltschutz gibt, wird beim Abbau der Rohstoffe die Umwelt rücksichtslos ruiniert.

Für die Problematik wesentlich ist, dass die Rohstoffgewinnung viel zu günstig und unter sehr hohen externen Kosten erfolgt. Müssten in den betroffenen Ländern dieselben Umwelt- und Gesundheitsvorschriften eingehalten werden wie in Europa sowie ein sozialverträglicher Lohn bezahlt werden, wären Rohstoffe deutlich teurer. Dies wäre denn auch ein Anreiz, sparsamer mit diesen umzugehen.

Dasselbe gilt für das Recycling – die teilweise kontaminierten Abfälle gelangen in die Dritte Welt und werden dort entweder unter absolut unzulässigen Bedingungen endgelagert oder unter ebenso unzulässigen Bedingungen wieder aufbereitet. Auch in diesem Bereich spielen die Preissignale nicht. Ein korrekter Einbezug der Kosten für den Abbau wie die Wiederverwendung würde den Preis erhöhen und damit für einen sparsamen Umgang mit Rohstoffen sorgen.

Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen – sozial- und geisteswissenschaftliche Forschungslandschaft in der Schweiz

Franziska Schmid, RisikoWissen, Vorstand SAGUF

36

«Grüne Wirtschaft», «Ressourceneffizienz» oder «umweltverträgliche Technologien» sind Schlagworte der aktuellen öffentlichen und politischen Debatte. Auch die Wissenschaft beschäftigt sich mit diesen Themen, vor allem die Natur- und Technikwissenschaften und die Ökonomie. Die sozial- und geisteswissenschaftliche Forschung scheint eine eher marginale Rolle zu spielen, obwohl ihre Beiträge vonseiten der Natur- und Technikwissenschaften erwünscht sind. Um eine Übersicht über thematische Schwerpunkte und Forschungsansätze der Sozial- und Geisteswissenschaften zur Frage der nachhaltigen Nutzung von natürlichen Ressourcen zu erhalten, hat die SAGW die SAGUF¹ mit einer entsprechenden Studie beauftragt.

Für die Bestandesaufnahme wurde nach Personen und Institutionen gesucht, die zu natürlichen Ressourcen forschen. In die Suche einbezogen wurden die Universitäten, die beiden ETH und deren Forschungsanstalten. Als Informationsquellen dienten Suchmaschinen im Internet, verschiedene Datenbanken (ProClim-, FORS, BAFU-Datenbank Umweltgruppen Schweiz), die Websites der Forschenden und Institutionen sowie eine Umfrage bei sämtlichen sozial- und geisteswissenschaftlichen Instituten.

Als Ausgangspunkt für die Recherche diente ein Ressourcenbegriff, der an den Diskurs um eine ökologische Nachhaltigkeit anknüpft. Im Fokus steht der menschliche Umgang mit natürlichen Ressourcen. Als Annäherung scheint dies angemessen, da ein Ziel sein soll, stärker integrierende Forschung zu Ressourcen anzustossen.

¹ Die Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie (SAGUF) arbeitet seit ihrer Gründung im Jahr 1972 an der Schnittstelle zwischen den naturwissenschaftlich-technischen und geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen einerseits sowie zwischen Forschung und Praxis andererseits. SAGUF ist Mitglied sowohl bei SCNAT wie SAGW.

Starke Brückenwissenschaften – klassische Sozialwissenschaften kaum sichtbar

Es wird vor allem in der Ökonomie, den Politikwissenschaften und der Geographie zu natürlichen Ressourcen geforscht. Weitere Beiträge stammen von Forschenden mit einer umweltwissenschaftlichen oder agrarökonomischen Ausbildung. Klassische sozialwissenschaftliche Fachrichtungen wie Soziologie, Psychologie, Anthropologie oder Philosophie sind in der Recherche dagegen untervertreten. Es zeigt sich, dass sozial- und geisteswissenschaftliche Forschende teilweise mit anderen Begrifflichkeiten arbeiten, wie Innovationen, Technologien, commons, öffentliche Güter, Institutionen, Regelungen oder Gouvernanz und dadurch in der Bestandsaufnahme nicht erscheinen.

Institutionelle Verankerung an den ETH und Forschungsanstalten

Ein grosser Anteil der Forschenden ist an den beiden ETH und deren Forschungsanstalten tätig. Das impliziert, dass sich die historisch gewachsene Orientierung an wenigen Ressourcen (insbesondere Wasser, Wald, Landschaft) auch in den Schwerpunkten sozial- und geisteswissenschaftlicher Forschung niederschlägt. Dieser Umstand wird verstärkt durch die Ausrichtung einiger nationaler Forschungsprogramme wie das NFP 48 «Landschaften und Lebensräume der Alpen» oder NFP 61 «Nachhaltige Wassernutzung».

Unter den universitären Instituten, die explizit zu natürlichen Ressourcen arbeiten sind – neben den geographischen Instituten – folgende zu nennen: Historisches und Sozialanthropologisches Institut (beide Universität Bern), Ethnologisches Seminar (Universität Luzern) oder Institut des Politiques Territoriales et de l'Environnement Humain (Universität Lausanne). Ebenfalls aufzuführen sind die interfakultären Einrichtungen wie der Fachbereich Nachhaltigkeitsforschung (Universität Basel), das Centre for Development and Environment, die Interfakultäre Koordinationsstelle für

Allgemeine Ökologie (beide Universität Bern) und das Graduate Institute of International and Development Studies (Genf). Hier scheint uns eine gewisse kritische Masse, nämlich, dass mehrere Forschende zum Thema arbeiten, gegeben zu sein.

Forschungsthemen

Die Schwerpunkte der Forschenden können folgenden elf Themenfeldern zugeordnet werden:

- Umwelt- und Ressourcenpolitik
- Internationale Politiken und Strategien
- Ressourcen- und Agrarökonomie
- Innovationen
- Historischer Umgang mit Natur bzw. natürlichen Ressourcen
- Umweltbewusstsein und -verhalten
- Ökologische Nachhaltigkeit in Unternehmen
- Politischer, sozialer, ökonomischer Kontext der Ressourcennutzung
- Nachhaltige Entwicklung (Rahmenbedingungen von nachhaltiger Raum-, Landschafts- und Regionalentwicklung)
- Transdisziplinäre Forschung
- Wissenschaftsphilosophie und ethische Fragestellungen

Fazit

Die Auswertungen zeigen einen hohen Anteil von Forschenden, die sich mit ökonomischen und politischen Fragestellungen (Steuerungsmechanismen, Rahmenbedingungen und Strategien) auseinandersetzen. Eine ebenfalls grössere Anzahl von Forschenden beschäftigt sich mit der Ressourcennutzung von meist ruralen Gesellschaften in Ländern des Südens. Es fällt auf, dass urbane Räume oder Gesellschaften eher wenig untersucht werden. Themen wie Bergbau, Landnahme, Abfall oder Biodiversität tauchen in der Recherche kaum auf. Es bleiben also einige Lücken, wo die sozial- und geisteswissenschaftliche Forschung ansetzen kann.

Beitrag der Sozialwissenschaften zur nachhaltigen Ressourcenverwendung – Defizite und Desiderate

Michael Stauffacher, Institut für Umweltentscheidungen, Umweltnatur- und Umweltsozialwissenschaften, ETH Zürich

38

Die Bestandsaufnahme zeigt, dass die Sozial- und Geisteswissenschaften aktuell nicht die Rolle spielen, die zu einem nachhaltigeren Umgang mit natürlichen Ressourcen notwendig wäre. Dies mag am disziplinären Selbstverständnis oder an fehlenden institutionellen Rahmenbedingungen liegen.

Das zentrale Ergebnis der Analyse der Forschungslandschaft «Starke Brückenwissenschaften – klassische Sozialwissenschaften kaum sichtbar» (vgl. den Beitrag von Franziska Schmid) erstaunt nicht. Die Geographie versteht sich explizit als integrative Wissenschaft, die naturräumliche und anthropogene Prozesse verknüpft. Die Ökonomie und die Politikwissenschaften orientieren sich zumindest in Teilen an Fragestellungen aus Politik und Wirtschaft. Aber die klassischen Fächer wie die Soziologie, Psychologie und Philosophie verbleiben im Abseits. Dies stimmt überein mit der Feststellung des Internationalen Rats der Sozialwissenschaften (ISSC) über das «Versagen, die Imagination und Aufmerksamkeit der Mainstream-Sozialwissenschaften zu wecken», und damit deren Fehlen in der Forschung zum globalen Wandel (vgl. Horizonte, September 2012, S. 11) und erinnert auch an deren dürftige Beteiligung an europäischen Forschungsprogrammen (vgl. SAGW-Bulletin, 3/2012, S. 4).

Widerstand gegen die Problemlösungsperspektive

Diese eklatante Untervertretung hat wohl auch sehr viel mit dem dominanten Selbstverständnis vieler Sozial- und GeisteswissenschaftlerInnen als primär reflektierend-kritische BeobachterIn gesellschaftlicher Zusammenhänge zu tun. Somit wird die Beschäftigung mit Umweltproblemen, über deren Dekonstruktion hinaus, als nicht passend angesehen. Eine Problemlösungsperspektive innerhalb bestehender Machtstrukturen wird kategorisch abgelehnt. Ergänzt wird diese Argumentation oft durch die Behauptung, dass pro-

blemorientierte Forschung nicht wissenschaftlich oder allenfalls wissenschaftliche Beratung sei. Dabei zeigen die Erfahrungen aus solchen problemorientierten Forschungsprojekten immer wieder, dass man auf neuartige Phänomene und innovative wissenschaftliche Forschungsfragen stösst (vgl. hierzu auch: Donald E. Stokes, 1997, «Pasteur's Quadrant. Basic Science and Technological Innovation»).

Unzureichende Anerkennung für problemorientierte Forschung

Es mag aber auch ganz pragmatischen, zweckrationalen Überlegungen geschuldet sein, die eigene Karriere nicht mit solchen Forschungsgebieten zu gefährden. Die problemorientierte Forschung muss nämlich sowohl einen Praxisnutzen als auch wissenschaftlich anerkannte und verwertbare Erkenntnisse generieren. Die zusätzliche Anforderung und die damit verbundenen Aufwendungen finden im klassischen Bewertungssystem der Hochschulen bei Berufungen über Anzahl und Zitationshäufigkeit referierter Fachpublikationen keinen Niederschlag. Sie wirken sogar negativ, da aufgrund eines Nullsummenspiels der verfügbaren Zeit und der intellektuellen Kapazitäten Forschende in solchen Projekten weniger zum wissenschaftlichen Publizieren kommen. Dies – zusammen mit einem gewissen Beharrungsvermögen bzw. einer konservativen Grundhaltung des universitären Systems – führt zu eigentlichen universitären Karriereproblemen für Forschende, die den Weg der problemorientierten Forschung verfolgen.

Balance zwischen Problembezug und kritischer Reflektion

Die Sozial- und Geisteswissenschaften müssen sich in meiner Überzeugung verstärkt aktiv einbringen in die problemorientierte Forschung zur nachhaltigen Ressourcenverwendung. Dies nicht zuletzt, um zu verhindern, dass sie weiterhin eine Randposition innehaben und damit Fragen des gesellschaftlichen Wandels, der

Bedeutung von unterschiedlichen Kulturen wie Problematiken der Ungleichheit und Macht ausgeblendet bleiben. Es ist dazu aber ein anderer disziplinärer Habitus notwendig, der Engagement in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse nicht als Verstoß gegen das wissenschaftliche Ethos versteht. Engagement, das die Balance hält mit den eigentlichen primären Aufgaben der Wissensproduktion und kritischen Reflektion von uns WissenschaftlerInnen in solchen Projekten. Gefordert ist eine integrative Forschung, die zusammen mit den Natur- und Technikwissenschaften wie gemeinsam mit beteiligten wie betroffenen Akteuren, d.h. transdisziplinär, Probleme beschreibt, mögliche Lösungswege erarbeitet, bewertet und sich damit in die gesellschaftliche Diskussion einbringt.

Soziale Milieus und Lebensstile

Stefan Hradil, Institut für Soziologie, Universität Mainz

40

Soziale Milieus und Lebensstile gruppieren Menschen mit gleichen Wertvorstellungen und Mentalitäten und sollen helfen, das Verhalten der Menschen zu erklären oder vorherzusagen. Während sich soziale Milieus nur langsam verändern, können sich Lebensstile unter Umständen recht schnell wandeln, sowohl im Leben der Einzelnen als auch in der Struktur der Gesellschaft.

Unter «sozialen Milieus» versteht man «Gruppen Gleichgesinnter». Die Menschen, die einem sozialen Milieu zugerechnet werden, haben bestimmte, tief verinnerlichte Wertvorstellungen und Mentalitäten gemeinsam (sie sind z.B. pflichtbewusst oder hedonistisch, konservativ oder liberal) und unterscheiden sich in dieser Hinsicht von anderen sozialen Milieus.

Konzept des sozialen Milieus

Das Milieukonzept ist weder deterministisch noch intentional. Es unterstellt weder, dass Werte und Milieus allein von äusseren Umständen geprägt werden, noch dass sie willentlich von Akteuren gewählt werden können. Vielmehr unterliegt dem Milieukonzept die interaktionistische Vorstellung, dass die Mentalitäten und Werthaltungen der Menschen durch ihr Umfeld (u.a. beruflichen, lokalen, finanziellen, bildungsmässigen, aber auch durch das eigene Milieu geschaffenen) Einflüssen unterliegen, aber auch auf die Gestaltung dieser Umfeldler ihrerseits Einfluss nehmen können. Milieubegriffe können sich auf die jeweiligen Werte und Mentalitäten beschränken, aber auch die jeweiligen Umfeldler bzw. Ressourcen mit in die Definition einbeziehen.

Konzept der Lebensstile

Gruppen von Menschen mit einem gemeinsamen «Lebensstil» haben bestimmte alltägliche, routinisierte, beobachtbare Verhaltensweisen gemeinsam, die sie vom Verhalten anderer Lebensstilgruppierungen un-

terscheiden. Diese Menschen sind z.B. häuslich oder sie sind chronische Theater- bzw. Konzertgänger, sie wählen konservative oder aber sozialdemokratische Parteien, sie fahren oft mit dem Auto oder aber bevorzugen das Fahrrad. Manche Lebensstilbegriffe beschränken sich auf diese (äusseren) Verhaltensmuster, andere beziehen auch die jeweiligen (inneren) Zielsetzungen und Einstellungen der Menschen in die Definition mit ein.

Soziale Milieus und Lebensstile in der Forschung

Soziologen erforschen soziale Milieus, indem sie prüfen, welche Menschen im Hinblick auf eine Vielzahl von Werthaltungen (politische, familiäre und religiöse etc.) gleiche oder wenigstens ähnliche Ausprägungen aufweisen. Diese Menschen gelten dann als Mitglieder eines sozialen Milieus. Analog hierzu werden Lebensstile operationalisiert, indem Menschen dann einer Lebensstilgruppierung zugeordnet werden, wenn sie hinsichtlich zahlreicher Verhaltensweisen (z.B. Mediennutzung, Wohnungsgestaltung und Freizeitverhalten) ähnliche Praktiken bevorzugen. In der quantifizierenden Forschung werden hierzu häufig Faktoren- und Clusteranalysen verwendet. Konzepte sozialer Milieus und Lebensstile sind also holistisch und mehrdimensional. Dies schliesst Spezialisierungen z.B. auf politische Milieus oder Medien(lebens)stile nicht aus.

Soziale Milieus in Deutschland

Milieustudien stimmen in der Zahl und der sozialstrukturellen Verortung sozialer Milieus ungefähr überein. Die Abbildung 1 zeigt die Struktur gesamtgesellschaftlich verbreiteter sozialer Milieus in Deutschland im Jahre 2010 (www.sinus-institut.de). Fast alle Milieus lassen sich mehr oder minder genau einer sozialen (Berufs-, Bildungs- und Einkommens-)Schicht zuordnen. Es gibt also typische Unter-, Mittel- und Oberschichtmilieus. Umgekehrt umfasst jede soziale Schicht mehrere unterschiedliche soziale Milieus. Mit gleichem sozialem Status (z.B. eines Lehrers) können also sehr unterschiedliche Mentalitäten einhergehen.

Ähnlich verhält es sich mit den Lebensstilen. Die Abbildung 2 (Spellerberg 2010) zeigt die Struktur in Deutschland gesamtgesellschaftlich verbreiteter Lebensstile im Jahre 2008.

Selbstverwirklichung gewinnt an Bedeutung

Soziale Milieus verändern sich langsam, Lebensstile können sich unter Umständen recht schnell wandeln, sowohl im Leben der Einzelnen als auch in der Struktur der Gesellschaft. Die horizontale Achse im Bezugssystem der beiden nebenstehenden Abbildungen reicht

sinus:

Abbildung 1

Die Sinus-Milieus® in Deutschland 2010 Soziale Lage und Grundorientierung

41

Abbildung 2

Lebensstile und Konsum

Jörg Rössel, Soziologisches Institut, Universität Zürich

42

von «alten» (Abbildung 1) hin zu «neuen» (Abbildung 2) Grundorientierungen bzw. Werten. (Wobei Grundorientierungen und Werte nur der gesellschaftlichen Verortung, nicht der Definition von Milieus bzw. Lebensstilen dienen.)

Die «alten» sozialen Milieus bzw. Lebensstilgruppierungen «leiden» unter Nachwuchsmangel. Menschen hieraus sterben häufiger bzw. verlassen diese Gruppierungen häufiger, als andere Menschen hinzukommen. Quantitativ gesehen gewinnen also die in Abbildung 2 dargestellten Milieus bzw. Lebensstile an Bedeutung.

Bedeutung der Lebensstile für die Ressourcenverwendung

Die Konzepte der sozialen Milieus und der Lebensstile werden benutzt, um das Verhalten der Menschen zu erklären bzw. vorherzusagen. Hierbei erklären soziale Milieus eher Verhaltensdispositionen und damit auch, wer mit welchen Instrumenten wie angesprochen und in welcher Richtung beeinflusst werden kann (um beispielsweise in Zukunft mit dem Fahrrad ins Büro zu fahren). Lebensstilkonzepte dagegen erklären oder prognostizieren konkrete Verhaltensweisen (z.B. welche Menschen ein Elektromobil kaufen werden) vor dem Hintergrund der gesamthaften Verhaltensstruktur einer ganzen sozialen Gruppe.

Die klassische Sozialstrukturanalyse als die zentrale Disziplin der Soziologie hat sich primär mit der Verteilung von Ressourcen einerseits, wie Bildung und Einkommen, und Handlungsbeschränkungen andererseits, wie dem rechtlich geregelten Zugang zu Institutionen oder der räumlichen Verfügbarkeit von Infrastruktur, in der Bevölkerung beschäftigt. Man ist sich mittlerweile einig, dass dies als Erklärungsansatz für soziales Handeln nicht ausreicht. Als Ergänzung kann die Lebensstilforschung dienen.

Bei der klassischen Sozialstrukturanalyse stand nebst Fragen zur Verteilung von Ressourcen und zu Handlungsbeschränkungen auch immer die Frage im Zentrum, ob sich dort festgestellte Ungleichheiten in Form von abgrenzbaren Personengruppen, wie sozialen Schichten oder Klassen, bündeln. Es ist mittlerweile Konsens in der Soziologie, dass man mit Verweis auf die Ressourcenausstattung und die typischen Handlungsbeschränkungen von Personen deren soziales Handeln in vielen Kontexten nicht ausreichend erklären kann. Als Ergänzung zu diesen klassischen Ansätzen der Sozialstrukturanalyse ist die Lebensstilforschung mit dem Anspruch angetreten, nicht allein die Verteilung von Ressourcen in der Bevölkerung zu erklären, sondern die Verwendung dieser Ressourcen (Rössel/Otte 2011).

Präferenzen der Ressourcenverwendung im Fokus

Im Zentrum standen vor allem die Bereiche der Freizeit und des Konsums, da hier die Ressourcen relativ frei von externen Beschränkungen verwendet werden können. Die Lebensstilforschung muss also primär auf die, der Ressourcenverwendung zugrunde liegenden, Präferenzen und Wertorientierungen der Akteure fokussieren, um einen über die klassische Sozialstrukturanalyse hinausgehenden Erklärungsbeitrag zu erreichen (Rössel 2008; Rössel/Otte 2011). Damit kann sie auch einen essenziellen Beitrag zur Diskussion über Nach-

haltigkeit leisten, da im Fokus dieser Forschung die unterschiedlichen Formen der Verwendung von Ressourcen stehen, seien dies monetäre Ressourcen, die für den kulturellen Konsum aufgewendet werden, Energie, die für bestimmte Arten der Freizeitgestaltung verbraucht wird, oder materielle Ressourcen, die in die Gestaltung und Produktion bestimmter Konsumgüter eingehen.

Die empirische Forschung über Lebensstile hat mittlerweile deutlich gemacht, dass diese tatsächlich eine über die klassischen Kategorien der Sozialstrukturanalyse hinausgehende zusätzliche Erklärungskraft besitzen (Otte 2005). Das Verhalten von Akteuren in unterschiedlichen sozialen Kontexten kann besser erklärt werden, wenn man nicht nur ihre soziale Position im Sinne der traditionellen Sozialstrukturanalyse kennt, sondern auch ihre Lebensstile und die zugrundeliegenden Präferenzen und Wertorientierungen. Allerdings zeigt diese Forschung auch Grenzen für die Anwendung dieses Konzepts auf (Rössel 2008).

Konzept mit Grenzen

Insbesondere moderne freizeitorientierte Lebensstilformen sind nur in bestimmten Bereichen des Verhaltens erklärungskräftig. Erstens sind sie besonders wichtig in Handlungskontexten, die für die betreffenden Akteure als Niedrigkostensituationen bezeichnet werden können. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass die Kostenunterschiede zwischen verschiedenen Handlungsalternativen relativ gering sind. So werden Lebensstile einen stärkeren Einfluss auf die Frage haben, ob man seinen Urlaub wandernd oder badend auf Mallorca zubringt, einen geringeren aber auf die Frage, ob man einen einwöchigen oder einen vierwöchigen Jahresurlaub verbringen wird. Daher zeigt sich in der Forschung auch, dass z.B. bei der Wohnstandortwahl vor allem ressourcenstarke Personen ihre Lebensstile berücksichtigen können, während ressourcenschwache Akteure in ihren Handlungsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind und kaum ihren Lebensstilen fol-

gen können (Rössel/Hölscher 2012). Zweitens hängt die Relevanz von gegenwärtigen eher freizeitorientierten Lebensstilen vor allem davon ab, ob die betreffenden Handlungsalternativen überhaupt auf der Grundlage ästhetischer Kriterien beurteilt werden. So werden Streusalz im Winter und Waschmaschinen vermutlich nicht in erster Linie auf der Grundlage von lebensstilbasierten Präferenzen ausgewählt, Urlaubsreisen und Möbel dagegen schon.

Zukünftiger Forschungsbedarf

Auch wenn hier Grenzen für die Anwendung des Lebensstilkonzepts skizziert wurden, bleiben damit doch wichtige Bereiche des sozialen Handelns, wie Tourismus, Wohnen, Alltagskonsum, die mit eindeutigen Ressourcenkonsequenzen verbunden sind und durch das Lebensstilkonzept besser erklärt werden können. Für die Zukunft sollte die Lebensstilforschung sich stärker explizit mit Fragen der Ressourcenaufwendung in einem nachhaltigen Sinne beschäftigen und dabei auch in höherem Masse wertbasierte Lebensstile betrachten, die auf ökologischen oder nachhaltigen Werten beruhen.

Hinweis

Literaturhinweis

- Otte, Gunnar, 2005: «Hat die Lebensstilforschung eine Zukunft?» *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 57: 1–31.
- Rössel, Jörg, 2008: «Conditions for the Explanatory Power of Life Styles», *European Sociological Review* 24: 231–241.
- Rössel, Jörg und Michael Hölscher, 2012: «Lebensstile und Wohnstandortwahl», *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 64: 303–327.
- Rössel, Jörg und Gunnar Otte (Hrsg.), 2011: «Lebensstilforschung», Sonderheft 51 der *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, Wiesbaden: VS.

Conceptions de la nature, modèles de société

Jacques Lévy, Laboratoire Chôros, EPFL

44

Une vision naïve des débats actuels sur l'environnement naturel consiste à opposer ceux qui se soucieraient de la nature et ceux qui n'en feraient que peu de cas. La réalité est plus complexe: il y a plusieurs idées, plusieurs images, plusieurs conceptions de la nature qui circulent dans les sociétés contemporaines.

Il est vrai que ce qu'on peut appeler le modèle agro-industriel a considéré l'interface des activités humaines avec la nature comme un simple prélèvement dans une boîte au contenu supposé inépuisable et s'est donc surtout préoccupé des techniques permettant ce prélèvement. Cette manière de voir et de faire tombe aujourd'hui sous les feux de la critique car elle ignore l'existence de limites au contenu de la «boîte». Cependant, c'était une attitude qu'a portée, dans l'ensemble, l'humanité pendant tout le Paléolithique, c'est-à-dire durant l'essentiel des 200 000 ans d'existence de notre espèce. Malgré le faible nombre de ses membres et leurs moyens limités, *Homo sapiens* semble bien avoir détruit très tôt, directement ou non, de nombreuses espèces, y compris les autres espèces d'humains dont il était contemporain. La «sixième extinction» dont on parle aujourd'hui pour dénoncer les atteintes à la biodiversité a commencé dès les premiers balbutiements de l'histoire humaine.

Sortir du stade néolithique

Ce qui a changé, toutefois, c'est la puissance déployée. En ajoutant, dans l'éventail des activités humaines, la production au prélèvement, la «révolution néolithique» a débouché sur une situation contradictoire dont nous avons pris récemment la mesure. En effet, d'un côté, les hommes ont réussi par leur propre action à créer

de nouveaux objets consommables et dans des proportions de plus en plus massives: agriculture, élevage, industrie; de l'autre, cette création n'a pas été exempte de dégâts sur les ressources naturelles qui la rendent possible. D'où le paradoxe: plus l'humanité produit dans ce cadre, plus elle détruit. On peut appeler «conscience écologique» le processus qui a amené à une conclusion difficilement contestable: nous ne pourrions pas rester indéfiniment au stade néolithique. D'une manière ou d'une autre, nous devons en sortir.

Deux chemins se présentent

C'est ici que les choses se compliquent car, sur la direction qu'il convient de prendre pour sortir du Néolithique, les avis divergent. Pour certains, le mélange prédation/production est indépassable et il vaut mieux revenir à un Paléolithique sophistiqué, dans lequel, cette fois, on contrôlerait les prélèvements effectués sur le stock naturel, ou à un Néolithique autolimité qui s'imposerait une réduction des productions pour éviter que les destructions corrélatives ne dépassent ce que l'environnement naturel peut supporter. D'où les termes de «critique du productivisme», de «finitude» ou de «décroissance». Le Rapport Meadows au Club de Rome, *The Limits to Growth* (1972) fut sans doute le document fondateur d'une argumentation rationnelle en ce sens. En 1986, la publication par l'ONU du «Rapport Brundtland», *Our Common Future* (1987), joua un rôle décisif dans la construction d'une prise de position alternative. Ce document se fondait lui aussi sur la conscience écologique, mais en l'interprétant de tout autre façon que ne l'avait fait le Club de Rome. La notion de «développement», qu'on oublie parfois un peu lorsque l'on évoque le paradigme du «développement durable», est ici essentielle: pour ses promoteurs, il est non seulement possible mais nécessaire d'intégrer les paramètres naturels dans la production d'une situation meilleure pour la société et ses composantes (ce que signifiait jusque-là couramment le mot «développement»). On peut caractériser comme néo-naturaliste le paradigme de la décroissance et «post-lithique» celui du développement durable.

Le tableau à côté montre que les deux versants de la conscience écologique s'opposent dans de nombreux domaines, des valeurs fondatrices de la vie en société aux modalités d'action les plus concrètes.

Modèles de société	Néo-naturaliste	Post-matérialiste
Thématiques		
Document fondateur	<i>The Limits to Growth</i> (1972)	<i>Our Common Future</i> (1987)
Périodes de référence	Paléolithique, Néolithique.	Postlithique.
Place de la nature	Force extra-sociétale autonome. La Nature a un point de vue et des droits.	Environnement, composante de la société. La nature est un patrimoine à inventer et à valoriser.
Horizon d'attente	Pas d'histoire cumulative, pas de progrès. Retour à un équilibre perdu.	Auto-perfectibilité des sociétés. Visée d'un futur inédit.
Système de valeurs	Morale de la culpabilité.	Ethique.
Logique du système productif	Prédation reproductive. Décroissance.	Production reproductive. Développement durable.
Ressort de l'activité productive	Tradition, adaptation.	Innovation, création.
Relation développement/ environnement naturel	Antinomie.	Compatibilité.
Acteurs valorisés	Communautés.	Individus, sociétés.
Valeurs liées à l'espace et à la mobilité	Enracinement, milieu, ruralité, localisme.	Droit à la mobilité, lieux, urbanité, mondialité.
Sociologie des appuis dans le monde de la connaissance	Biologistes, écologues, climatologues.	Urbanistes, chercheurs en sciences sociales.
Schémas d'action politique	Mesures contraignantes dictées par l'urgence, actions directes de réparation, désobéissance civile.	Projets démocratiquement discutés, lenteur du débat public assumée.

Figure 1: Les deux grands modèles des relations humains/nature issus de la conscience écologique

46 **Multitude de positions intermédiaires**

Il y a donc plusieurs natures dans le débat public contemporain. Et ces concepts en opposition renvoient à des divergences parfois très premières: c'est aussi deux visions de la place des humains sur la Terre/dans le Monde qui se joue. Il existe aussi des dissymétries qui ne facilitent pas les comparaisons terme à terme. Ainsi, les partisans de la décroissance se fondent sur ce qu'ils estiment être un constat («Regardez ce que nous avons fait») tandis que ceux du développement durable construisent un projet («Réfléchissons à ce que nous pourrions faire»). De même, l'idée de «valeurs intrinsèques» à la nature, qui est, à y regarder de près, essentielle à la cohérence du modèle néo-naturaliste, apparaît laisser les «post-lithiques» consternés car, pour eux, la notion même de valeur est une invention humaine hautement sensible aux contextes historiques: il leur apparaît donc parfaitement absurde d'attribuer aux plantes ou aux animaux des réalités dont nous sommes, nous humains, les auteurs. Enfin, il existe bien sûr une multitude de positions intermédiaires, notamment dans la vie politique, emplies de compromis et d'hybridations.

La nature et la société

La nature constitue un marqueur extraordinairement transversal d'enjeux de société qui, pour une part, existaient précédemment mais ont été «allumés», activés, par la mise en scène de ces nouveaux plans de conflit. Selon la place qu'on attribue à cette ou à ces nature(s), on exprime aussi l'idéal qu'on forme pour la société. C'est dire à quel point il est vain de croire que ces controverses pourraient être tranchées soit par la subjectivité (une sensibilité plus ou moins grande aux réalités non humaines), par l'esthétique (une valorisation plus ou moins forte des paysages naturels) ou par la technologie (une capacité plus ou moins grande à résoudre un problème). C'est bien du politique dans son sens le plus englobant qu'il est ici question. En tout cas, les protagonistes peuvent au moins s'accorder sur un point: la nature se trouve plus que jamais en plein cœur du monde social.

Nachhaltigkeit in der nationalen und globalen Wirtschaft

Urs Näf, stv. Leiter Infrastruktur, Energie & Umwelt, economiesuisse

Mitglieder der offiziellen Schweizer Delegation am Nachhaltigkeitsgipfel 2012 in Rio de Janeiro

Die internationale Staatengemeinschaft hat im Rahmen des Nachhaltigkeitsgipfels im vergangenen Juni in Rio de Janeiro nach Möglichkeiten gesucht, wie die Wirtschaft in den nächsten Jahren in einen internationalen Kontext der Nachhaltigkeit eingebettet werden soll. Eine Hauptstossrichtung besteht darin, das Konzept der Green Economy zu definieren und daraus sinnvolle politische Rahmenbedingungen zur Förderung des Wirtschaftswachstums bei gleichzeitiger Verbesserung des Umweltschutzes und des sozialen Fortschritts abzuleiten. Genau dies entspricht den bekannten drei Dimensionen der Nachhaltigkeit.

Im Schlussdokument «The Future We Want» der Rio-Konferenz 2012 sind erstmals in einem UNO-Beschlussdokument die Eckpunkte einer Green Economy festgehalten. Viele Organisationen zeigten sich enttäuscht, dass keine griffigen Massnahmen und hochgesteckten Ziele beschlossen wurden. Andererseits ist der Konsens der Rio-2012-Gipfelkonferenz als positives Zeichen zu verstehen. Trotz grössten Bedenken der Entwicklungs- und Schwellenländer wird es – wenn auch in kleinen Schritten – möglich sein, dieses neue Konzept umzusetzen. In Kreisen der Wirtschaft wird dieser Fortschritt begrüsst.

Nachhaltigkeit in einer global vernetzten Wirtschaft

Um in einer global vernetzten Wirtschaft Nachhaltigkeit zu erreichen, sind ambitionierte Ziele zu erreichen, die am ehesten mit Innovationen umschrieben werden können: soziale Innovationen, ökologische Innovationen und ökonomische Innovationen.

Soziale Innovationen

Für Veränderungen hin zu einer Green Economy braucht es ein Bewusstsein für das Ausmass der globalen ökonomischen, ökologischen und sozialen Aufgaben, aber

auch der neuen Chancen, die sich daraus ergeben. Dazu ist Bildung eine prioritäre Grundlage. Bildung muss von der Politik, der Wissenschaft und der Privatwirtschaft gefördert werden, um die benötigten Kompetenzen und unternehmerischen Fähigkeiten aufzubauen. Entscheidendes Element für die Wirtschaft, die Umwelt und die soziale Entwicklung ist schliesslich die Beschäftigung. Eine Green Economy bietet vernünftige und sinnvolle Arbeitsplätze an und trägt zur Armutsbekämpfung entscheidend bei.

Ökologische Innovationen

Green Economy steigert die Ressourceneffizienz von Materialflüssen durch das Prinzip «Mehr aus weniger» und versucht, den wirtschaftlichen Wert des Naturkapitals und der Ökosystemdienstleistungen einzu beziehen. Langfristig strebt die Green Economy eine Erhöhung des wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Nutzens sowie die Entkoppelung von negativen Umwelteinflüssen an. Eine Green Economy verfolgt den Lebenszyklusansatz, bei dem der ökologische Fussabdruck aller Wirtschaftsaktivitäten weiter minimiert wird. Der Lebenszyklusansatz hilft auch, verborgene Chancen aufzuspüren.

Ökonomische Innovationen

Nachhaltiges Wachstum setzt den Marktzugang zu offenen, funktionierenden und effizienten Märkten voraus. Um Verzerrungen zwischen den Märkten zu vermeiden, müssen Indikatoren und anerkannte Vorgaben für die verbesserte Transparenz und Berichterstattung entwickelt werden. Eine Green Economy steuert zudem auch Innovationen bei den privaten und öffentlichen Finanzen und Investitionen in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung. Damit dies gelingt, braucht es politische und regulatorische Rahmenbedingungen, die fundierte Anlageentscheidungen durch öffentliche und private Investoren ermöglichen. Langfristige gemeinsame Werte bilden das Fundament für nachhaltige Investitionsentscheide.

Beitrag der Sozialwissenschaften

Es ist offenkundig, dass die Sozialwissenschaften prädestiniert sind, eine tragende Rolle im Bereich der sozialen Innovationen zu spielen, aber nicht nur dort. So gibt es denn auch im Rio-2012-Schlussdokument «The Future We Want» eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten, wie Lebensräume und Kultur, Sprache und Bildung, Forschung und Zukunft, zu denen die Sozialwissenschaften relevante Beiträge liefern können.

Prioritäten für die Verbesserung der Umweltbilanz von Konsum und Produktion

Josef Känzig, Leiter Kontaktstelle Cleantech, Bundesamt für Energie

48

Konsumenten und Entscheidungsträger werden mit Informationen zu umwelt- und klimafreundlichem Konsum eingedeckt. Trotzdem ist es nicht einfach zu erkennen, inwiefern die Umwelt durch Konsum und Produktion der Schweiz belastet wird und welche Entscheidungen die Umweltbilanz beeinflussen. Verschiedene Studien zeigen, dass sich die Umweltbilanz ohne Zusatzkosten und bei vergleichbarem Komfortniveau um mindestens ein Drittel verbessern lässt.

Der private und staatliche Konsum steht am Ende der Produktionskette und ist der Auslöser für die meisten Produktionsprozesse. Etwa 60% der durch die Schweizer Endnachfrage verursachten Umweltbelastungen fallen im Ausland durch Importe von Zwischen- und Endprodukten an. Kennzahlen zur Gesamtumweltbilanz sind in nachfolgender Tabelle aufgelistet.

Die Umweltbelastung variiert stark nach Konsumbereichen und nach Lebensstilen

Abbildungen 1a und 1b zeigen, dass die Konsumbereiche Ernährung und Wohnen im Durchschnitt mehr als die Hälfte der gesamten Umweltbelastung ausmachen und die Ausgaben für Ernährung die höchste Umweltbelastung pro Schweizer Franken aufweisen.

Jeder ausgegebene Franken verursacht Umweltbelastung, aber mit einem ressourcenschonenden Lebensstil und nachhaltiger Beschaffung kann die Umweltbilanz wesentlich verbessert werden.

Schlüsselentscheide für die Umweltbilanz

Die höchste Umweltbelastung weist nicht immer auf das grösste Verbesserungspotenzial hin, dazu braucht es eine Analyse der Schlüsselentscheide.

Indikatoren (Angaben pro Person für das Jahr 2005)	Durchschnitt Schweiz	Durchschnitt Welt	Nachhaltiger Zielwert
Verbrauch nicht erneuerbarer Primärenergie	8250 Watt	2000 Watt	2000 Watt
CO ₂ - und Treibhausgasemissionen	10,2 t CO ₂ (12,8 t CO ₂ -Äquivalente)	4,6 t CO ₂	1 t CO ₂
Gesamtumweltbelastung (ökologische Knappheit)	20 Mio. UBP ¹		Gesetzliche Grenzwerte
Ökologischer Fussabdruck	2–3 Planeten	1,4 Planeten	< 1 Planet

Quellen: BAFU 2011, BFE 2012, IEA 2011, WWF 2012

¹ UBP: Umweltbelastungspunkte, die Masseinheit der Umweltbilanzierungsmethode «ökologische Knappheit». Mit Umweltbilanzierungsmethoden kann eine grosse Anzahl von Umweltbelastungen erfasst und zusammengefasst werden. Sie ermöglichen eine Gesamtsicht und einen Vergleich der Umweltbelastungen verschiedener Konsumoptionen und Konsumbereiche (vergleiche auch Abbildung 1a).

Abbildung 1a: Umweltbelastung der verschiedenen Konsumbereiche (total ca. 20 Mio. UBP¹ pro Person in 2005)

Abbildungen basierend auf BAFU (2011) und Berechnungen von ESU-services GmbH und Rütter+Partner

Beim «Wohnen» gehört zunächst die Wahl des Wohnortes zu den wichtigsten Entscheidungen. Sie beeinflusst die künftigen Verkehrsdistanzen und Verkehrsmittel. Hinzu kommen die Grösse der beheizten Wohnfläche, die thermische Qualität des Gebäudes (Dämmung), die Art der Energiequellen für Strom und Heizung und die Wahl der Baumaterialien.

Bei der «privaten Mobilität» sind die zurückgelegten Wege und die Häufigkeit der Fahrten und Reisen die wichtigsten Faktoren. Ganz besonders stark beeinflusst die Wahl der Feriendestination die persönliche Umweltbilanz: Ferien in Australien schlagen gleich mit der Hälfte des durchschnittlichen Jahresverbrauchs an Energie pro Person zu Buche. Bei jeder Fortbewegung (Arbeit, Freizeit, Einkaufen oder Ferien) haben auch die Wahl des Transportmittels, dessen Auslastung und der Fahrzeugtyp (Gewicht) einen wesentlichen Einfluss auf das Mass der Umweltbelastung.

Bei der «Ernährung» wie auch bei anderen Konsumgütern beeinflussen vor allem die Art der Produktion, die Menge sowie die Qualität/Lebensdauer der erworbenen Güter die Umweltbelastung. Der Entscheid mit dem grössten Einfluss besteht in der Reduktion des

Konsums tierischer Produkte. Wer seinen Konsum von Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten senkt und vermehrt auf umweltfreundlich produzierte, saisongerechte pflanzliche Nahrungsmittel setzt, verbessert seine Umweltbilanz deutlich. Wesentlich ist auch ein gutes Einkauf- und Kühlschrank-Management, damit keine Lebensmittel ungenutzt verderben.

Strategische Ansätze und sozialwissenschaftliche Forschungsthemen

Aus volkswirtschaftlicher Perspektive können drei komplementäre strategische Ansätze zur Verbesserung der Umweltbilanz unterschieden werden:

- Weniger (Bevölkerung, Konsum)
- Effizienter (ressourcenschonende Lebensstile, Recycling)
- Erneuerbarer (nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energiequellen)

Da die Umweltbelastung mehr oder weniger direkt von der Bevölkerungszahl abhängt, ist der Beitrag der Sozialwissenschaften zur Beschränkung des weltweiten Bevölkerungswachstums elementar. Die Sozialwis-

schaften können aber auch mit der Identifikation und der Analyse von Erfolgsbeispielen und mit Vorschlägen zu deren Multiplikation zu einem ressourcenschonenden Konsum beitragen. Die Energietikette für Haushaltsgeräte beispielsweise ist ein ökonomisches, ökologisches und soziales Erfolgsbeispiel, wobei ihre Wirkung mit der Erweiterung der Skala nach oben (A+, A++ etc.) abgeschwächt worden ist. Auch das anfänglich umstrittene Katalysator-Obligatorium für Personenwagen trägt heute durch eine wesentliche Verbesserung der Luftqualität zur Wohlfahrt bei. Bei der Diffusion von neuen Technologien erleichtern die Sozialwissenschaften mit der Erforschung von Geschäftsmodellen und von geeigneten staatlichen Rahmenbedingungen die Überwindung von Hindernissen (höhere Investitions- und Transaktionskosten, Trägheit und Risikoaversion) und verhelfen damit zu einer schnelleren Etablierung im Markt.

Fazit

Für die Schweiz als rohstoffarmes Land sind Impulse und Innovationen für einen ressourcenschonenden Konsum von besonderer Wichtigkeit. Dazu ist eine anwendungsorientierte wissenschaftliche Basis notwendig, die zeigt, welche «Risiken» durch die Verknappung, Versorgungsengpässe und abrupte Preissteigerungen natürlicher Ressourcen für eine kleine Volkswirtschaft entstehen und mit welchen Strategien sich daraus «Chancen» für die Schweizer Wirtschaft ergeben. Es braucht «Zukunftsbilder und Szenarien», die aufzeigen, wie eine smarte grüne Wirtschaft in technischer, ökonomischer, institutioneller und gesellschaftlicher Hinsicht aussehen kann. Die Schweiz mit bekannten Forschungsinstituten und innovativen Unternehmen im Wachstumsmarkt Cleantech hat dafür gute Voraussetzungen.

Sozialwissenschaften und die nachhaltige Energieversorgung

Heinz Gutscher, Psychologisches Institut, Universität Zürich

Unsere Energieversorgung ist nicht nachhaltig. Sie basiert zu mehr als zwei Dritteln auf endlichen Vorräten fossiler Energiequellen. Diese sind zudem die Hauptverursacher des von Menschen verursachten Klimawandels. Nachhaltigkeit impliziert ein mehrdimensionales Zielsystem, bei welchem menschliches Wohlergehen, Versorgungssicherheit, Minimierung ökologischer Risiken, ökonomische Effizienz sowie die Vermeidung von systemgefährdenden Risiken gleichzeitig im Auge behalten werden sollten.

Für eine nachhaltige Energieversorgung stehen konkret zwei Umsetzungsstrategien im Vordergrund: die effizientere Erbringung von Energiedienstleistungen (Effizienz) und die Senkung der Inanspruchnahme von Energiedienstleistungen (Suffizienz) – alles auf dem Hintergrund des zwar überstürzt in Angriff genommenen, aber langfristig absolut unausweichlichen und notwendigen Umbaus des Energiesystems in Richtung erneuerbare Energiequellen.

Technik solls richten

In den Diskussionen, Entscheidungen und Beiträgen um eine nachhaltige Energieversorgung spielte bisher die Technik eine dominierende Rolle. Die grossen Hoffnungen auf künftige technische Innovationen bewirken allerdings, dass der grosse Aufwand für die ebenso notwendigen Verhaltensinnovationen hinausgeschoben wird. Zu erwarten ist allenfalls, dass technische Effizienzsteigerungen es vielleicht erlauben werden, die wichtigsten Energiedienstleistungen auch unter Einhaltung der oben genannten Nachhaltigkeitskriterien weiterhin in Anspruch nehmen zu können.

Technischer Ansatz genügt nicht

Technische Lösungen allein scheitern beispielsweise deshalb, weil ohne begleitende Massnahmen die theoretisch erreichbaren Effizienzgewinne bei Weitem verpasst werden: Effizienzsteigerung heisst, dieselbe

Energiedienstleistung mit weniger Energie und deshalb billiger erbringen zu können. Etwas billiger zu machen heisst aber in der Regel, die Nachfrage anzukurbeln. Dies führt hier je nach Art der Energiedienstleistung dazu, dass aufgrund der gesteigerten Nachfrage schliesslich sogar mehr Energie verbraucht wird als vorher (Rebound). Auch wenn eine Mengenausweitung nicht unmittelbar auftritt, führt die ökonomische Einsparung in der Regel dazu, dass das anderweitig ausgegebene Geld wiederum negative ökologische Folgen zeitigt (indirekter Rebound).

Aufgabe der Sozialwissenschaften

Es gilt, Wahrnehmen, Denken, Entscheiden und Handeln von Menschen im Kontext von Familien, Gruppen, Organisationen und Gesellschaft zu verstehen. Dazu bedarf es interdisziplinärer Zusammenarbeit aller Disziplinen: Psychologie, Sozialpsychologie, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, Medienwissenschaften und nicht zuletzt auch die Geisteswissenschaften, welchen das Potenzial innewohnt, Entscheidendes beizutragen zu den «Geschichten», mit denen wir unser Entscheiden, Handeln und Nicht-Handeln im Alltag unterlegen und begründen. Handlungsfelder sind zum Beispiel Investitionen (Geräte, Wärmedämmung, Energieformen etc.); Konsum (Nahrungsmittel, technische Konsumgüter etc.); politische Aktivitäten zur Beeinflussung von Rahmenbedingungen des Energiemarktes; Ausmass der Inanspruchnahme von Energiedienstleistungen (Warmwasser, Heizung, Kühlung, Elektronik, Mobilität etc.).

Wissensgenerierung und Umsetzung im Alltag

Zunächst geht es um klassische disziplinäre Wissensgenerierung sowie die disziplinäre Publikation und Diskussion. Daran schliesst sich die Vernetzung, Verbindung und Überprüfung des Wissens im Kontext anderer Disziplinen an. Danach geht es um den partizipativen transdisziplinären Austausch mit Stakeholdern im Alltag und um «Realitätstests» in Form zunächst kleinräumiger Anwendungen im Sinne beschränkter gesellschaftlicher «Experimente». Darauf aufbauend folgt die Diffusion bewährten Anwendungswissens

via passende und effektive Kanäle. Zuletzt kann die grossflächige Anwendung in Form von Interventionsprogrammen, neuen Institutionen, neuen Anreizstrukturen oder neuen Geschäftsideen in Angriff genommen werden. Ziel müsste es sein, eine von empirischer Evaluation der Folgen und Nebenfolgen geleitete «experimentelle» Gesellschaft zu fördern, in der die schrittweise Entwicklung und Entdeckung neuer Wege zu nachhaltigerem menschlichem Wohlergehen im Zentrum steht.

Sozialwissenschaftliche Forschungsfelder

Um in der Förderung und Absicherung der anzustrebenden «Nachhaltigkeitsgewinne» voranzukommen, braucht es neben technisch-naturwissenschaftlichem Wissen Erkenntnisse, welche im Rahmen motivierender und begleitender Massnahmen zur Anwendung kommen könnten: zum Beispiel Wissen über Genese, Beeinflussungsmöglichkeiten, Art und Inhalte verinnerlichter persönlicher Normen, deren Einhaltung unabhängig von äusseren Kontrollen oder Anreizen die Grundlage für eine ethisch vertretbare suffiziente Energienutzung abgeben könnte; Wissen über die optimale Gestaltung ökonomischer Anreizstrukturen für Individuen und kollektive Akteure der Wirtschaft; Wissen über die spezifische Wirkungsweise von sozialen Modellen; Wissen über die Dynamik von Diffusionsprozessen zur Förderung neuer Verhaltensstandards; Wissen zur Tendenz von Menschen, sich auf symbolisches Handeln zu beschränken (z.B. Nutzung eines Hybridfahrzeugs) und dadurch – unabhängig von der tatsächlichen Faktenlage – eine Art «Lizenz» zu weiterer Umweltbelastung zu «erwerben» (Langdistanzferienflüge) usw.

«Gegenwärtig ist ein starker Trend auszumachen, die Sozialwissenschaften (und nächstens auch die Geisteswissenschaften) zu Energiethemen stärker beizuziehen: Nutzen wir die Chance!»

Wir brauchen die Sozialwissenschaften für einen nachhaltigen Ressourcenverbrauch

Xaver Edelmann, Eidgenössische Material-, Prüfungs- und Forschungsanstalt (Empa), World Resources Forum (WRF), Tobias Welz und Bas de Leeuw, beide WRF

52

Müssen Sozialwissenschaften in die Diskussion über umweltgerechte Lebensstile – und damit einen nachhaltigen Ressourcenverbrauch – integriert werden? Das World Resources Forum nimmt zu dieser Fragestellung eine aktive Rolle ein. Neue Denkweisen auch hinsichtlich qualitativer Faktoren (z.B. Werte, Emotionen,) werden gesucht, die zu einer Verbesserung der Ressourceneffizienz führen können.¹ Die Zusammenarbeit von Natur- und Sozialwissenschaften soll verstärkt und konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet werden, um diese in Politik, Ökonomie und Gesellschaft zu tragen.²

Bezüglich umweltgerechter Lebensstile muss verstanden werden, wie gesellschaftliche Gruppierungen im Allgemeinen und KonsumentInnen im Speziellen Entscheidungen treffen und wie es möglich ist, dieses Handeln hinsichtlich Nachhaltigkeit zu beeinflussen. Hier sind einerseits die Sozialwissenschaften gefordert. Das World Resources Forum erachtet es als notwendig, das vorhandene Wissen besser verfügbar und den Naturwissenschaften verständlicher zu machen. Andererseits geht die Forderung an die Naturwissenschaften, Modelle so zu konstruieren, dass sie Grundlage für die sozialwissenschaftliche Implementierung in die Gesellschaft sein können.

Sozialwissenschaften als Vermittler

Die Sozialwissenschaften nehmen eine Schnittstellenfunktion wahr zum besseren Verständnis bestehender Entscheidungsstrukturen. Es gilt, Entscheidungsprozesse zu unterstützen, Entscheidungsalternativen aufzuzeigen und klarzumachen, welche Technologien und Ressourcenflüsse mit Entscheidungen verbunden sind.

¹ WRF (2011) – Chairman's Statement, WRF 2011 Meeting Report, World Resources Forum (2011), S. 3–4.

² Wäger et al. (2011) – World Resources Forum 2011 – Towards a Resource Efficient Green Economy, GAIA (4/2011) 20, S. 277–280.

Die Sozialwissenschaften agieren vermittelnd zwischen Gesellschaft und Technischen Wissenschaften.

Dieses Vorgehen ist in Abbildung 1 schematisch aufgezeigt. Vorhandene Technologien werden gezielt für spezifische Bedürfnisstrukturen eingesetzt, Verhaltensänderungen mit bestehenden naturwissenschaftlichen Modellen bewertet und deren Wirksamkeit beschrieben.

Entscheidungsmodelle der KonsumentInnen für Grundbedürfnisse

Um individuelle Entscheidungsstrukturen zu verstehen, ist es erforderlich, das Wissen über Ressourcenflüsse von der Ebene Gesellschaft über die verschiedenen Gesellschaftsschichten auf die Ebene des Individuums herunterzubrechen. Damit können Handlungsansätze für jede Gesellschaftsschicht und jedes Individuum geschaffen werden.

Es muss verstanden werden, welche Faktoren die Entscheidungsprozesse beeinflussen und wie die Nachhaltigkeit in die Entscheidungsprozesse integriert werden kann. Diese beiden Bedingungen sind Grundlage möglicher Handlungsempfehlungen, sei es für die Nachfrage nach ressourceneffizienten Produkten oder alternativen Dienstleistungen.

Abbildung 2 zeigt für den Bereich Lebensmittel, welche Parameter den Entscheidungsprozess dominieren. Aus den bisherigen Arbeiten auf diesem Gebiet wird ersichtlich, dass die vier Parameter Gewohnheit, soziale Norm, Preis und Bequemlichkeit (rot) die Entscheidung dominieren. Nachhaltige Parameter (grün) haben dagegen nur eine untergeordnete Relevanz. Ziel ist daher zu verstehen, wie beispielsweise die dominierenden Parameter Gewohnheit und soziale Norm stimuliert und in entsprechende Handlungsempfehlungen umgesetzt werden können.

Abbildung 1: Place of social sciences in sustainability analysis

(Quelle: Welz T., de Leeuw B., Social scientists for sustainable resource use – business models from sufficiency [draft], World Resources Forum, 2012)

Abbildung 2: Consumers food purchase decision model – parameters that frame the decision

(Quelle: Welz T., Adam G., IT for sustainable food purchase, World Resources Forum 2011)

Fazit

Die Sozialwissenschaften können einen erheblichen Beitrag hinsichtlich umweltgerechter Lebensstile und damit auch nachhaltigen Ressourcenverbrauchs leisten. Es braucht das Verständnis des vorhandenen Wissens der Sozialwissenschaften. Es können sowohl Zielgruppen von Handlungsempfehlungen als auch Art und Weise von Entscheidungsprozessen erkannt werden, und daraus ergibt sich die Kommunikation im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung.

Im Rahmen der Aktivitäten des World Resources Forum soll ein Programm in Zusammenarbeit mit

den Akademien der Wissenschaften Schweiz aufgelegt werden,³ das beleuchtet, warum die vorhandenen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse bezüglich nicht nachhaltiger Ressourcenverbräuche in Politik und Wirtschaft nicht mit der notwendigen Dringlichkeit in Angriff genommen werden. Zu diesem Dialog sind besonders die Sozialwissenschaften eingeladen, die richtigen Handlungsempfehlungen zur Lösung dieser Frage mitzugestalten.

3 Welz T., de Leeuw B., Bianchi S. (2012), When will they start listening to us?, World Resources Forum (2012).

Natural resources, scarcity and conflict¹

Didier Péclard, Head of the Statehood and Conflict Programme, swisspeace, and lecturer, University of Basel

54

In the context of climate change, it is crucial to analyse how issues such as the regulation of access to natural resources, the distribution of land and pastures, the availability of fresh water through distribution networks, or even the sharing of international waters are embedded in dynamics of power distribution and institutionalisation. In other words, the environment is but one resource among many others for which social actors strive and struggle, rather than the ultimate cause of violence in contexts of resource scarcity.

In 2007, the German Advisory Council on Global Change (WBGU) published a report entitled “World in Transition: Climate Change as a Security Risk”. Drawing on the alarming figures published by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in the same year, it argued that without resolute counteraction, climate change would significantly increase the stress put on various societies, particularly in so-called weak and fragile states. This, in turn, could provoke destabilisation and violence and thereby jeopardise national and international security. As a countermeasure, the report suggested an ambitious global climate policy. Otherwise, it continued, climate change could trigger distributional conflicts and intensify the erosion of social order and the rise of violence.

Considering two major issues

As important as environmental awareness with respect to observed climate change may be, the conclusions

drawn in the report raise two major issues. First, the link that is established between environmental transformation (including resource scarcity) and violent conflicts needs to be questioned critically on the basis of empirical evidence. Even the direction of the correlation should be challenged: scarcity might well be more an effect than a cause of conflict. The second issue concerns the measures to be adopted in order to mitigate the diagnosed security risks. The solutions put forward by the WBGU harbour the danger of narrowing a whole set of societal problems down to environmental issues.

Social and human dimensions at the centre of the analysis

The question is not to refute a priori the idea that climate change, and especially resource scarcity, could lead to violent conflict. What we maintain instead is that, when trying to understand the relationships between changes in the environment and violent conflict, it is crucial to put social and human dimensions at the centre of the analysis. Climate change may render human interaction and social regulation more difficult, but it will hardly ever directly affect the probability of violence. Climate policy will not bring about peace any more than peace policy will improve the climate. In other words, the role played by political, social, and cultural institutions in mediating between the two terms of the equation is the key to the question.

From an “environment-centred” to an “institution-centred” approach

This requires that we move from a strictly “environment-centred” to an “institution-centred” approach. Natural resources such as water and land are embedded in a wider system of resources (symbolic and material), and institutions are key not only in regulating access to them, but also in mitigating potential conflicts related to them. Focusing on the institutional dimension of environmental conflicts is therefore another way of

¹ This short contribution draws on and summarises the following article: L. Goetschel & D. Péclard, “The Missing Link. Environmental Change, Institutions and Violent Conflicts”, in Hurni H, Wiesmann U (eds.), Research for Development. A Synthesis of NCCR North-South Research, 2001-2008. Bern: Geographica Bernensia, 2011, pp.451-466. For a full version including references see http://www.nccr-north-south.unibe.ch/publications/Infosystem/On-line%20Dokumente/Upload/22_Goetschel_Institutions.pdf

Herausforderung für die Sozialwissenschaften: Analyse der gesellschaftlichen Organisation von Energie- und Stoffflüssen

Paul Burger, Philosophisches Seminar, Universität Basel

taking full account of the inherently political nature of these conflicts. Indeed, they cannot be understood without considering wider processes of social and political change at the local as well as global levels. For instance, conflicts over access to land, pastures, or water are often the result of struggles for power within a particular context rather than a consequence of the scarcity of the resource itself. In this sense, natural resources are as much instruments of political struggle as its ultimate objective or goal.

Focusing on state institutions

This is a further reason why institutions in general, and in particular state institutions, need to be brought back to the centre of analysis. Firstly, natural resources themselves, as well as the modes of social regulation that have developed around the use of such resources, are central to the political and economic basis of states. The dynamics of state formation are deeply intertwined with availability of and control over natural resources. Secondly, the definition and management of property rights, as well as the capacity to regulate access to natural resources, depend largely on the capacity of states to put in place a working judicial system and on the ways in which this system interacts with other judicial orders, especially at the local (community) level. Thirdly, and perhaps most importantly, the state itself is a material as well as symbolic resource that directly influences the way in which potential conflicts over the environment actually develop.

Während noch vor einigen Jahren regelmässig behauptet wurde, dass die Menschheit global gesehen für ihre Entwicklung kein Ressourcen-, sondern primär ein Verteilungsproblem habe, scheint sich nun in Wissenschaft und Gesellschaft die Einsicht zu etablieren, dass wir mittelfristig global mit knappen Ressourcen konfrontiert sein werden.

55

Eine Knappheit der Ressourcen zeichnet sich gegenwärtig bezüglich fruchtbarer Böden, Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Phosphor, seltener Erden sowie insbesondere auch bei Strom aus sauberen und sicheren Quellen ab. Zusätzlich entstehen Risiken für die gesellschaftliche Entwicklung durch die Art der Verwendung der Ressourcen, d.h. durch die dabei entstehenden, die Aufnahmekapazitäten der Ökosysteme übersteigenden Emissionen.

Kein neues Phänomen ...

Knappheit von Ressourcen ist kein neues gesellschaftliches Phänomen. Beispiele von Vorsorgemanagement gegenüber Auswirkungen von schlechten Ernten oder von Wasserknappheit finden sich quer durch die menschliche Geschichte. Für den amerikanischen Gerechtigkeits-theoretiker John Rawls bildet relative Knappheit die Rahmenbedingung für Gerechtigkeitsüberlegungen: «...the circumstances of justice obtain whenever mutually disinterested persons put forward conflicting claims to the division of social advantages under conditions of moderate scarcity» (Rawls 1971, p. 128). Knappe Ressourcen führen nicht nur zu Verteilungsproblemen, sondern zu Güterkonflikten resp. Güterabwägungen auf gesellschaftlicher Ebene.

... aber neue Rahmenbedingungen

Neu sind allerdings einige der spezifischen Qualitäten: Erstens sprechen wir bis 2050 von bis zu 9 Milliarden Menschen. Zweitens ist das Problem kein lokales, sondern ein globales. Drittens besteht die allgemeine

Lösung des Problems in etwas, was bisher in der Geschichte der Menschheit nie realisiert worden ist: in der Entkopplung der menschenwürdigen Dasein für alle ermöglichenden sozio-ökonomischen Entwicklung vom Energie- und Ressourcenverbrauch. Dass wir global mit neuen Randbedingungen – Knappheit von Ressourcen und Fragilität der Ökosysteme – für eine gerechte gesellschaftliche Entwicklung konfrontiert sind, bildet den Hintergrund des vor 25 Jahren veröffentlichten Brundtland-Berichts.

Gesellschaft im Zentrum der Nachhaltigen Entwicklung

Leider ist die als Problemlösungsstrategie vorgeschlagene Nachhaltige Entwicklung von vielen als Fortsetzung des Umweltschutzes mit anderen Mitteln interpretiert worden. Gegenstand von Nachhaltiger Entwicklung ist aber die Gesellschaft. Die Entkopplung der Lebensqualität vom Ressourcenverbrauch ist primär über eine gesellschaftliche Transformation zu erreichen. Dabei besteht Konsens, dass es dazu eines Zusammenspiels dreier Teilstrategien braucht:

- Konsistenz = Anpassung der Produktionsweise an natürliche Stoffströme
- Effizienz = Verbesserung des Outputs pro Einheit der investierten Ressource
- Suffizienz = Reduktion des Ressourcenverbrauchs durch Verhaltensänderungen der Individuen

Grosser Forschungsbedarf zur Organisation von Stoffflüssen

Eine grosse Forschungslücke besteht dabei mit Blick auf die gesellschaftliche Organisation von Stoff- und Energieflüssen. Vorschläge zu deren Transformation setzen voraus, dass wir deren sozio-strukturelle Aspekte verstehen, was aus vielerlei Gründen von den Sozialwissenschaften bisher aber nicht geleistet worden ist. Mit Fotovoltaik geht z.B. eine ganz andere gesellschaftliche Organisation einher als mit KKW oder mit

anderen Grosskraftwerken. Die betreffenden Regime haben nicht nur andere Akteure, Besitzverhältnisse, Regulationen, technische Grundlagen, sondern folgen auch anderen Leitideen (Werten). Mit dem Konzept des gesellschaftlichen Metabolismus (Fischer-Kowalski) und dem der sozialökologischen Regime (u.a. Baerlocher 2011) stehen den Sozialwissenschaften analytische Instrumentarien zur Analyse dieser gesellschaftlichen Organisation von Energie- und Stoffflüssen zur Verfügung. Es geht dabei um weit mehr als um die «supply chains». Es geht um die Art und Weise, wie Gesellschaften ihre Naturverhältnisse regeln. Wer anders als die Sozialwissenschaften sollte dies leisten?

Hinweis

Literaturhinweise

- Baerlocher, Bianca (2011): Sozial-ökologische Regime: Ein sozialtheoretisches Rahmenkonzept als Beitrag für die interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung. PhD-Thesis.
- Fischer-Kowalski, Marina and Weisz, Helga (2005): Society as Hybrid Between Material and Symbolic Realms. Toward a Theoretical Framework of Society-Nature Interrelation. In: Redclift, Michael and Woodgate, Graham (eds.): New developments in environmental sociology, Cheltenham and Northampton: Edward Elgar, 113-149.
- Rawls, J. (1971): A Theory of Justice, New York: Oxford University Press.

Ressourcenverwendung in der Schweiz: Trends und Wertewandel

Stephan Schmidt, Philosophisches Seminar, Universität
Basel

Bereits in den 1990er-Jahren wurde dem Verbraucherverhalten eine Abkehr von der «Wegwerfgesellschaft» mit ihrem Streben nach immer mehr und immer mehr neuen Gütern zu einer bescheideneren Gesellschaft vorausgesagt. Die darauf folgende Generation werde sich durch eine neue Form der Bescheidenheit und durch das Verlangen nach weniger Gütern auszeichnen. Die Ursache für diese Wende liege darin, dass sich die Werte verschieben, die als Rahmung und Zielgrösse für Produktion und Konsum und damit für die Ressourcenverwendung dienen.

Werte haben in diesem Zusammenhang einerseits den Charakter von Zielorientierungen, dienen aber andererseits auch zur Beurteilung von Zielen. In der Folge können sich Werte zu Leitbildern entwickeln, die das Verhalten der Menschen steuern. Es hiess, man entwickle sich weg von einer materiellen zu einer postmateriellen Sichtweise bzw. von einer selbstbezogenen und hin zu einer ganzheitlichen Sicht, so dass ein Mehrgewicht für ökologische Fragestellungen und Fragen der Nachhaltigkeit festzustellen sei. Man wolle sich demnach nicht mehr gedankenlos der knappen Ressourcen der Erde bedienen und ohne Bedenken aus dem Vollen schöpfen.

Wertewandel durch knappe Ressourcen?

Dahinter steht eine Knappheitshypothese, die besagt, dass der Mensch die Dinge für besonders wertvoll hält, die knapp sind, und deren Verwendung somit einem übergeordneten Zielsystem (z.B. Gerechtigkeit) unterordnet. Wenn wir also verstanden hätten, dass wir es mit knappen Ressourcen zu tun haben, dann sollte sich das in einer veränderten – sprich reduzierten – Verwendung von Ressourcen, also in einem Wertewandel, ausdrücken. So gebe es zum Beispiel eine Tendenz dazu, dass der ökologische Fussabdruck als Sinnbild dieser Knappheit in unserer heutigen Zeit zu einem übergeordneten Wert werde. Das würde bedeuten, ein erstre-

benswertes Ziel in unserer Gesellschaft ist es, einen kleinen Abdruck zu haben bzw. unser Tun anhand der Grösse des ökologischen Fussabdruckes zu beurteilen. Allerdings fehlt hier der klare Bezugsrahmen, und die Frage bleibt unbeantwortet, wofür und welchem höheren Zweck die Reduktion des ökologischen Fussabdruckes dienen soll.

Schweiz mit hohem Energieverbrauch

Am Beispiel des ökologischen Fussabdruckes zeigt sich auch die Widersprüchlichkeit der Schweiz: Die Schweiz verbraucht zu stark nicht erneuerbare Ressourcen, und das seit Jahrzehnten und ohne eine klare Tendenz einer Reduktion. Die Hauptursache für den grossen Fussabdruck ist der Energieverbrauch, der ca. 64% des ökologischen Fussabdruckes ausmacht. Diese nicht nachhaltige Verwendung von Ressourcen ist – ohne eine deutliche Übernutzung der Ressourcen – nur dank des Imports von natürlichen Ressourcen möglich. Durch diesen Import von nicht erneuerbaren Ressourcen leben wir somit nicht nur auf Kosten künftiger Generationen, sondern auch auf Kosten anderer Gesellschaften. Wo zeigt sich an dieser Stelle also der Wertewandel, der es erlaubt, mehr Platz für Fragen der Ökologie und Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der Ressourcenverwendung einzuräumen? Gibt es den Wertewandel wie oben beschrieben doch nicht, oder haben wir nicht verstanden, dass wir es mit knappen Ressourcen zu tun haben?

Verschiebung der Wertepräferenz

Vielmehr äussert sich der eigentliche Wertewandel weniger in einer grundsätzlichen Ablösung einer selbstbezogenen zugunsten einer ganzheitlichen Sichtweise, sondern hauptsächlich in einer zunehmenden Verschiebung von Akzeptanz- und Pflichtwerten (z.B. Treue, Disziplin, Pünktlichkeit etc.) zu Selbstverwirklichungswerten (z.B. Gleichbehandlung, Genuss, Kreativität etc.). Es ändern sich die Intensität sowie die Präferenzfolge der Werte, wobei Basiswerte wie Solidarität, Empathie oder Humanität weiter bestehen bleiben. Das hat zur Folge, dass sich der Wertewandel in veränderten Lebensstilen, Familien-, Lebensformen und Haushaltsstrukturen äussert. Eine Konsequenz davon ist unter anderem die Zunahme der Wohnfläche pro Person und damit verbunden eine Ausdehnung der Siedlungsfläche, selbst bei stagnierendem Bevölkerungswachstum. Eine weitere hingegen ist, dass dem persönlichen Konsum ein geringerer Wert und der natürlichen Umwelt tatsächlich ein höherer Wert zugesprochen wird.

58 **Neue Beurteilung von Lebensqualität**

Wir bewegen uns in einem Spannungsverhältnis zwischen a) der Fokussierung auf weniger stark ressourcenverbrauchende Lebensstile auf der einen Seite, die die qualitativen Dimensionen von Wohlbefinden als Werte in den Vordergrund rücken, und auf der anderen Seite b) der zunehmenden Tendenz der Individualisierung mit der gleichen Argumentation, jedoch in der Konsequenz mit einem quantitativ höheren Ressourcenbedarf. Die Frage lautet vordringlich, welche Werte erlauben es, den Lebensstandard zu reduzieren, ohne an Lebensqualität zu verlieren? Der postulierte Wertewandel – Veränderung im Lebensstil und im Verständnis von Wohlstand – muss als ein gesellschaftlicher und nicht individueller begriffen werden. Hierzu bedarf es sozialer und politischer Rahmenbedingungen, die diesen Wandel ermöglichen. Ein Appell an Vernunft und Freiwilligkeit wird in diesem Zusammenhang nicht genügen. Es wird verstärkte Regulierungen beziehungsweise Massnahmen in Richtung öko-sozialer Kostenwahrheit brauchen, da der Appell an die Vernunft nicht ausreichend am Markt wirkt. Allerdings eröffnet das Modell der Reduktion auch Möglichkeiten eines neuen Lebensstils, der es ermöglicht, ein verändertes Verständnis von Lebensqualität zu erlangen.

Ernährung und Konsum – Nachhaltigkeit im Alltag

Interview mit Mirjam Hauser

Beatrice Kübli Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein bei der Ernährung?

Mirjam Hauser Das Bewusstsein für diese beiden Themen ist in den letzten zwei Jahren deutlich gestiegen. In unseren Interviews für die Studie «Consumer Value Monitor Food» griff jeder zweite Teilnehmer die Themen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein spontan auf. Auffallend war, wie sich der Bezug zum Thema verändert hat. Während vor zwei Jahren vor allem negative Aspekte der Nachhaltigkeit genannt wurden – belastende Transporte, ungerechte Entlohnung der Hersteller, Ausbeutung von Ressourcen –, herrscht neuerdings ein positives Konzept vor.

BK Was verstehen Sie unter einem «positiven Konzept»?

MH Damit sind Nennungen gemeint, die sich auf tatsächliche Massnahmen und Veränderungen zu mehr Nachhaltigkeit beziehen, beispielsweise fairer Umgang mit Tieren, Transparenz bei der Herkunft, Produkte ohne Zusatzstoffe, umweltschonender und traditioneller Anbau oder die Vermeidung von Abfall.

BK Inwiefern setzen die Konsumenten ihr Bedürfnis nach Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein auch in effektives Handeln um?

MH Das hängt von der Situation ab. Bei der Arbeit oder in Restaurants ist es sehr kompliziert zu überprüfen, ob die verwendeten Produkte den eigenen Wertvorstellungen entsprechen. Beim Einkauf für den eigenen Haushalt setzen die Konsumenten ihre Werthaltungen aber um und achten beispielsweise auf die Herkunft der Produkte. Erschwert wird das effektive Handeln durch den Grundgedanken, dass es ja nichts bringt, wenn nur Vereinzelte auf nachhaltigen Konsum achten.

BK Braucht es staatliche Regelungen?

MH Naja, die Anbieter könnten staatlichen Regulierungen zuvorkommen. Wenn das nicht geschieht, dann müssten die Produzenten verpflichtet werden, alle Kosten in ihre Produktpreise zu integrieren, um Nachhaltigkeit zu garantieren. Das würde nebst den klassischen Produktions-, Verpackungs- und Transportkosten auch Kosten zur Regenerierung der Umwelt beinhalten.

«Weiche» Massnahmen wie die Sensibilisierung für Nachhaltigkeit mittels Öffentlichkeitskampagnen ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung, denn sie erreichen meist nur Personen, die sich dem Thema ohnehin schon verbunden fühlen, und bewirken häufig nur «kleine» Schritte in Richtung eines nachhaltigeren Konsums.

BK Aus Ihrer Studie «Consumer Value Monitor Food» geht hervor, dass die Konsumenten es als belastend empfinden, immer die «richtigen» Essensentscheidungen zu treffen. Welche Massnahmen braucht es, um solche Entscheide zu erleichtern?

MH Die richtigen Entscheidungen sind vor allem schwierig, weil die Auswahl so gross ist. Was ist besser: Biotomaten aus dem Ausland oder «normale» Tomaten aus dem Inland? Eine Hilfe ist sicher, wenn der Anbieter, ob Grossverteiler oder Restaurant, garantieren kann, dass bei allen Produkten gewisse Mindestkriterien erfüllt sind. Der Anbieter kann den Konsumenten mit seinem Angebot auch einen kleinen Schubs in Richtung Nachhaltigkeit geben, indem er beispielsweise solche Produkte gut platziert oder prominent kommuniziert.

«Die richtigen Entscheidungen sind vor allem schwierig, weil die Auswahl so gross ist.»

Weiter ist wichtig, dass die Konsumenten den Preis nachvollziehen können. Die Ansicht, dass wir für Lebensmittel zu viel bezahlen, ist weit verbreitet. Hier braucht es mehr Transparenz und Erklärungen, weshalb nachhaltige Produktion teurer ist und was es bringt, mehr zu bezahlen.

BK Braucht es neue Labels für Nachhaltigkeit, wie es sie beispielsweise für den Energieverbrauch von Haushaltsgeräten gibt?

60

MH Ich bin mir nicht sicher, dass noch mehr Labels die Entscheide vereinfachen würden. Es gibt ja bereits das Biolabel. Ein weiteres Label würde wohl eher Verwirrung stiften. Denkbar wäre, das Biolabel weiterzuentwickeln, also beispielsweise Abstufungen einzuführen und Verpackung und Transport mit einzubeziehen.

BK Wie wird sich der Konsumtrend Ihrer Meinung nach verändern? Gewinnen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein weiter an Bedeutung oder werden die

«Ein weiteres Label würde wohl eher Verwirrung stiften.»

Konsumenten angesichts der immer komplexer werdenden Entscheidungen resignieren?

MH Das Konsumentenbewusstsein für Umweltschutz und Nachhaltigkeit wird sich nicht mehr zurückdrehen. Das ist wie mit einer Büchse Ravioli: Weiss man erst mal, welche Zutaten drin sind, lässt sich das nicht mehr so einfach vergessen. Inwiefern die Konsumenten aber bereit sind, umweltgerechte Produkte zu

«Das ist wie mit einer Büchse Ravioli: Weiss man erst mal, welche Zutaten drin sind, lässt sich das nicht mehr so einfach vergessen.»

kaufen, hängt stark davon ab, wie das Angebot funktioniert. Sobald die Konsumenten das Gefühl haben, «Bio» und «Nachhaltigkeit» seien nur Marketinginstrumente des Produzenten, um für gleichen Inhalt höhere Preise zu verlangen, wird die Bereitschaft sinken. Transparenz und Ehrlichkeit seitens der Anbieter ist also absolut entscheidend.

BK Hat es denn mit der globalen Vernetzung überhaupt einen Sinn, wenn nur die Schweiz Massnahmen ergreift?

MH Damit verhält es sich wie mit dem einzelnen Konsumenten; dahinter steht die Grundskepsis, dass einer allein nichts bringe. Tatsächlich zeigte sich an Rio 20+, dass sich die grossen Staaten in dieser Thematik wohl eher nicht zusammenraufen können. Die Politiker denken in zu kurzen Fristen; bestenfalls in mehreren Jahren, aber nicht in Zeitspannen von 20–40 Jahren. Dennoch muss die Schweiz nicht untätig sein. Sie kann und sollte hier eine Vorbildfunktion einnehmen. Nur lamentieren bringt nichts, einer muss den Anfang machen.

Hinweis

Zur Person

Mirjam Hauser ist Senior Researcher am GDI Gottlieb Duttweiler Institut und analysiert Veränderungen der Gesellschaft und Wirtschaft mit den Schwerpunkten Konsumentenverhalten und Ernährung.

«Utilisation durable des ressources et styles de vie écologiques»

Date: mercredi 7 novembre 2012

Lieu: Berne, Maison des cantons

Modération du colloque: <i>Katharina Bochsler</i> Rédactrice scientifique, Schweizer Radio DRS	13:40–14:40	Ateliers en parallèle	
09:15 Bienvenue et ouverture du colloque		<u>Atelier 1</u> Déficits et desiderata quant au développement de la recherche sur l'utilisation durable des ressources en Suisse. <i>Michael Stauffacher</i> ETH Zurich/ <i>Marcel Hänggi</i> journaliste scientifique indépendant	
09:25 Introduction – Törf's es Bitzeli weniger sii? (Un peu moins, ça va aussi?). <i>Heinz Gutscher</i> Président de l'ASSH		<u>Atelier 2</u> De la recherche à l'intervention: conditions préalables et possibilités. <i>Olivier Moeschler</i> Université de Lausanne/ <i>Géraldine Pflieger</i> Université de Genève	
09:40 Exposé: Le paysage de la recherche en sciences sociales en Suisse dans le domaine de l'utilisation durable des ressources. <i>Franziska Schmid</i> ETH Zurich/ <i>Michael Stauffacher</i> ETH Zurich		<u>Atelier 3</u> Comment l'utilisation des ressources se développe-t-elle en Suisse: tendances et changement des valeurs <i>Stephan Schmidt</i> Université de Bâle/ <i>Frank Krysiak</i> Université de Bâle	
10:00 Commentaires/questions			
10:10 Pause café	14:45	Pause café	
10:30 Styles de vie et utilisation durable des ressources <i>Jörg Rösse</i> l Université de Zurich	15:15	Rapport des ateliers dans le plénum. N.N.	
10:50 Commentaires/questions	16:00	Discussion: «La recherche en sciences sociales: contributions et attentes» <i>Marcel Hänggi</i> Journaliste scientifique indépendant <i>Heinz Gutscher</i> Président de l'ASSH <i>Daniel Zürcher</i> Office fédéral de l'environnement (OFEV) <i>Bas de Leeuw</i> Directeur World Resources Forum Moderation: <i>Katharina Bochsler</i> Rédactrice scientifique, Schweizer Radio DRS	
11:00 Conceptions de la nature, modèles de société. Le développement durable comme enjeu. <i>Jacques Lévy</i> EPFL			
11:20 Commentaires/questions			
11:30 L'organisation sociale des flux d'énergie et de matériaux <i>Paul Bürger</i> Université de Bâle	17:00	Discussion	
11:50 Commentaires/questions	17:30	Conclusions et fin <i>Markus Zürcher</i> Secrétaire général de l'ASSH	
12:00 Pause de midi	17:45	Apéritif	

Mitgliedsgesellschaften

Sociétés membres

A Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien (SGAS), Société suisse d'études africaines (SSEA), www.sagw.ch/africa | Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie (SGA), Société Suisse d'économie et de sociologie rurale (SSE), www.sga-sse.ch | Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft (SVAW), Association suisse pour l'étude de l'Antiquité (ASEA), www.sagw.ch/svaw | Schweizerische Akademische Gesellschaft der Anglisten (SAUTE), Société suisse d'études anglaises (SAUTE), www.sagw.ch/saute | Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft (SAG), Société suisse des américanistes (SSA), www.ssa-sag.ch | Vereinigung der Freunde Antiker Kunst, Association suisse des amis de l'art antique, www.antikekunst.ch | Archäologie Schweiz, Archéologie Suisse, www.archaeologie-schweiz.ch | Schweizerische Asiengesellschaft (SAG), Société Suisse-Asie, www.sagw.ch/asiengesellschaft **B** Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft (SGB), Société suisse de gestion d'entreprise, www.sagw.ch/sgb | Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF), Société suisse pour la recherche en éducation (SSRE), www.sgbf.ch | Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik (SGBE), Société suisse d'éthique biomédicale (SSEB), www.sagw.ch/sgbe | Schweizerischer Burgenverein, Association suisse pour châteaux et ruines, www.burgenverein.ch **C, D, E** Schweizerische Ethnologische Gesellschaft (SEG), Société suisse d'ethnologie (SSE), www.seg-sse.ch **F** Schweizerische Friedensstiftung, Fondation suisse pour la paix – swisspeace, www.swisspeace.ch **G** Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG), Société suisse d'histoire (SSH), www.sgg-ssh.ch | Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung (SGG), Société suisse de législation (SSL), www.sgg-ssl.ch | Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik (SAGG), Société académique des germanistes suisses (SAGG), www.sagg.ch **H** Schweizerische Heraldische Gesellschaft (SHG), Société suisse d'héraldique (SHG), www.schweiz-heraldik.ch | Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (SSEH), www.sagw.ch/sseh | Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden (VSH), Association Suisse des Enseignant-e-s d'Université (AEU), www.hsl.ethz.ch **I, J** Schweizerische Gesellschaft für Judaistische Forschung (SGJF), Société suisse d'études juives (SSEJ), www.sagw.ch/judaistik | Schweizerischer Juristenverein (SJV), Société suisse des juristes, www.juristentag.ch **K** Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM), Institut suisse Jeunesse & Médias (SIKJM), www.sikjm.ch | Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM), Société suisse des sciences de la communication et des mass media (SSCM), www.sgkm.ch | Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung (NIKE), Centre national d'information pour la conservation des biens culturels (NIKE), www.nike-kultur.ch | Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK), Société d'histoire de l'art en Suisse (SHAS), www.gsk.ch | Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz (VKKS), Association suisse des historiennes et historiens de l'art (ASHHA), www.vkks.ch | Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft (SIK), Institut suisse pour l'étude de l'art (ISEA), www.sik-isea.ch **L** Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft (SAGVL), Association suisse de littérature générale et comparée (ASLGC), www.sagw.ch/sgavl **M** Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen (SGMOIK), Société suisse Moyen-Orient et Civilisation islamique (SSMOCI), www.sagw.ch/sgmoik | Verband der Museen der Schweiz (VMS)/International Council of Museums (ICOM), Association des musées suisses (AMS)/Conseil International des Musées (ICOM), www.museums.ch | Schweizerische Musikforschende Gesellschaft (SMG), Société suisse de musicologie (SSM), www.smg-ssm.ch **N** Schweizerische Gesellschaft für Nordamerika-Studien (SANAS), Association suisse des études nord-américaines (SANAS), www.sagw.ch/sanas | Schweizerische Numismatische Gesellschaft (SNG), Société suisse de numismatique, www.numisuisse.ch **O** Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft, Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien, www.sagw.ch/sgoa | Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropawissenschaften, Société Académique Suisses des Etudes de l'Europe de l'Est, www.sagw.ch/sags Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, www.bibliothek-oeschlin.ch **P** Schweizerische Philosophische Gesellschaft (SPG), Société suisse de philosophie (SSP), www.sagw.ch/philosophie | Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft (SVPW), Association suisse de science politique (ASSP), www.sagw.ch/svpw | Schweizerische Gesellschaft für Psychologie (SGP), Société suisse de psychologie (SSP), www.ssp-sgp.ch **Q, R** Schweizerische Vereinigung für internationales Recht (SVIR), Société suisse de droit international (SSDI), www.sagw.ch/svir | Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft (SGR), Société suisse pour la science des religions (SSSR), www.sgr-sssr.ch | Societat Retorumantscha (SRR), www.drg.ch | Collegium Romanicum, www.sagw.ch/collegium-romanicum **S** Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society (STS-CH), www.unige.sts.ch | Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik (SGKS), Association Suisse de Sémiotique et de Théorie de la Culture (ASSC), www.sagw.ch/semiotik | Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien (SGSS), Société suisse d'études scandinaves (SGSS), www.sagw.ch/sgss | Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik (SVSP), Association Suisse de Politique Sociale, www.svsp.ch | Schweizerische Gesellschaft für Soziologie (SGS), Société suisse de sociologie (SSS), www.sgs-sss.ch | Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft (SSG), Société suisse de linguistique (SSL), www.sagw.ch/ssg | Schweizerische Gesellschaft für Statistik (SGS), Société Suisse de Statistique (SSS), www.stat.ch | Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung, Société suisse de recherches en symbolique, www.symbolforschung.ch **T** Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur (SGTK), Société suisse du théâtre (SST), www.mimos.ch | Schweizerische Theologische Gesellschaft (SThG), Société suisse de théologie (SSTh), www.sagw.ch/sthg **U** Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie (SAGUF), Société académique suisse pour la recherche sur l'environnement et l'écologie (SAGUF), www.saguf.scnatweb.ch **V** Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften (SGVW), Société suisse des sciences administratives (SSSA), www.sgvw.ch | Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde (SGV), Société suisse des traditions populaires (SSTP), www.volkskunde.ch | Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik (SGVS), Société suisse d'économie politique et de statistique (SSEPS), www.sgvs.ch **W, X, Y, Z** swissfuture – Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung (SZF), swiss-future – Association suisse pour la recherche prospective (SZF), www.swissfuture.ch

Präsidentenschaftswechsel in den Mitgliedsgesellschaften

Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF)

Christine Stadnick Frdrickx, SGBF

Der neue Prsident Roland Reichenbach.

Whrend der letzten drei Jahre prsidierte Prof. Dr. Katharina Maag Merki, Ordinaria fr Pdagogik mit dem Schwerpunkt «Theorie und Empirie schulischer Bildungsprozesse» der Universitt Zrich, Institut fr

Erziehungswissenschaft, die SGBF. Unter ihrer kompetenten Leitung wurden gesellschaftsintern Regelungen und Strukturen geklrt sowie die Frderung des wissenschaftlichen Nachwuchses konsequent weiterverfolgt. Ihrer Initiative sind sowohl die Erarbeitung eines Drittmittelreglements fr die Zusatzfinanzierung der Zeitschrift als auch die Etablierung eines neuen Nachwuchsfrderpreises Bildungsforschung, der anlsslich des diesjhrigen Kongresses zum ersten Mal verliehen wurde, zu verdanken. Frau Katharina Maag Merki hat die Gesellschaft mit grossem Geschick und enormem Engagement geleitet. Sie hat sich zudem dafr eingesetzt, die internationale Verankerung der Bildungsforschung in der Schweiz weiter zu strken, und hat wichtige Kontakte mit Partnergesellschaften im Ausland aufgebaut. Die Gesellschaft und der Vorstand danken ihr fr ihre Verdienste sehr herzlich.

Zu ihrem Nachfolger wurde an der Generalversammlung Anfang Juli 2012 der bisherige Vizeprsident, Prof. Dr. Roland Reichenbach, Ordinarius fr Pdagogik und Co-Leiter des Forschungs- und Studienzentrums fr Pdagogik an der Universitt Basel und der Pdagogischen Hochschule FHNW, gewhlt. Zur Vizeprsidentin wurde Prof. Dr. Isabelle Mili, Professorin und Lehrbeauftragte an der Universitt Genve, gewhlt.

Archlogie Schweiz

Urs Niffeler, Archlogie Schweiz

Der neue Prsident Peter-Andrew Schwarz.

Mit der Generalversammlung vom 22.6. endete die dreijhrige Amtszeit der bisherigen Prsidentin Carmen Buchillier. Die Scheidende hat seit ihrer Wahl 2009 die ihr wichtigsten Punkte konsequent umgesetzt: Engagement in politischen Fragen – Stichworte Prsenz in den eidgenssischen Rten, z.B. anlsslich der parlamentarischen Beratung der Kulturbotschaft und an Infotagen –, sodann konsequenter Einsatz in Raumplanungsfragen und bei grossen Bauprojekten, ferner verbesserte Sichtbarkeit und Werbung, sodann intensivierete Zusammenarbeit mit Schwesterorganisationen in der SAGW, berdies verbesserte Erschliessung des AS-Archivs mit seinen zahlreichen Originaldokumenten aus der 1. Hlfte 20. Jh.

Zum neuen Prsidenten whlte die GV Peter-Andrew Schwarz, seit 2009 Inhaber der Vindonissa-Professur fr Archlogie der Rmischen Provinzen am Departement Altertumswissenschaften der Uni Basel. Seine berufliche Laufbahn ist aussergewhnlich abwechslungsreich: Nach einem Studienbeginn mit der Fcherkombination von Jurisprudenz und konomie wechselte er nach drei Semestern zur Kombination Ur- und Frhgeschichte, Mittelalterarchlogie und Volkskunde. Nach dem Lizentiat (1989) leitete er die Abteilung Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst und promovierte parallel dazu ber die Sptzeit von Augusta Raurica. Von 1998 bis 2002 fhrte er als Kantonsarchloge das 60 Mitarbeitende zhlende Amt fr Archlogische Bodenforschung Basel. Um wieder forschend ttig sein zu knnen, bernahm er an der Uni Basel die Co-Leitung des trinationalen Grabungs- und Forschungsprojekts «Oedenburg» (Biesheim-Kunheim, F), dessen Auswertung Gegenstand eines SNF-Projekts waren. Im Jahr 2004 habilitierte er sich an der Universitt Passau im Fach Archlogie der rmischen Provinzen und arbeitete bis zu seiner Berufung nach Basel als freischaffender Archloge und Lehrbeauftragter. P.-A. Schwarz kennt damit alle Bereiche der archlogischen Ttigkeit in der Schweiz aus eigener Anschauung – ein wichtiger Aspekt fr seine neue Aufgabe.

Publikationen

Publications

Für eine neue Kultur der Geisteswissenschaften?
Pour une nouvelle culture des sciences humaines?
I segni dell'altro

Neuerscheinungen

Pour une nouvelle culture des sciences humaines?

Actes du congrès du 30 novembre au 2 décembre 2011
270 pages, édition maison, Berne 2012

En collaboration avec le programme pour les Science studies de l'Université de Bâle, l'ASSH a mené un congrès de trois jours à la fin du mois de novembre de l'année dernière. Il s'est penché sur la question de savoir comment la culture scientifique des sciences humaines doit être définie à l'avenir tout en prenant compte les processus de changements qui prédominent au niveau de la politique de la formation et de la politique économique.

La publication des contributions variées d'actrices et d'acteurs des sciences humaines et des Science studies ainsi que de conférencières et de conférenciers possédant des positions clé dans le domaine de la politique des hautes écoles, renvoie une image différenciée des sujets thématiques: la «projectisation», l'employabilité, la mesure de la performance et de la qualité ainsi que la question de l'utilisation. Il ressort clairement de la discussion que des mesures doivent être prises tant par la politique universitaire, que par l'encouragement de la recherche et notamment par la communauté scientifique des sciences humaines elle-même.

La réflexion a été poursuivie par le groupe de travail «culture scientifique» sur la base des résultats présentés ici. Vous trouverez des informations supplémentaires sur notre site Internet

www.sagw.ch/geisteswissenschaften

Franco Lurà/Dario Petrini: «I segni dell'altro. Interferenze, prestiti e calchi nei dialetti della Svizzera italiana»

SAGW-Reihe «Sprachen und Kulturen», 120 Seiten, Eigenverlag, Bern 2012

Die Publikation «I segni dell'altro – Interferenze, prestiti e calchi nei dialetti della Svizzera italiana» ist dem reichhaltigen Wortschatz der italienischsprachigen Schweiz gewidmet. Anhand von Briefen, Gedichten, Sprichwörtern, aber auch unter Einbezug des historischen Hintergrundes, von architektonischen Zeugnissen, Grabinschriften und Bildmaterial erklären die Autoren die vielfältigen Redewendungen, die sich in den Tessiner Dialekten finden.

Aus der feinsinnigen Analyse erwächst ein reicher und vielfältiger Kontext, welcher die lebendige und überaus wandlungsfähige Welt der Sprache abbildet.

«Renward Brandstetter (1860–1942)»

Beiträge zum 150. Geburtstag des Schweizer Dialektologen und Erforschers der austronesischen Sprache und Literatur. Mit seiner Autobiographie.

124 Seiten, Eigenverlag SAGW, Bern 2012
ISBN 978-3-905870-27-5

Renward Brandstetter, zeit seines Lebens tätig als Lehrer an der Kantonsschule Luzern, ist bekannt als wichtiger Schweizer Dialektologe und Erforscher der Luzerner Theaterkultur des 16. Jahrhunderts, aber auch als Mundartschriftsteller, der unter dem Namen «Rämmert vom Mösli» eine Reihe von Mundartgeschichten veröffentlicht hat. International bekannt wurde er vor allem durch seine Studien zur vergleichenden Grammatik der austronesischen Sprachen.

In dieser Publikation sind Kurzfassungen jener Beiträge vereinigt, die Brandstetters Wirken aus der Schweizer Sicht darstellen. Zugleich wird hier zum ersten Mal die Autobiographie veröffentlicht, deren Manuskript im Staatsarchiv Luzern liegt.

Hinweis

Bestellen der Publikationen der SAGW

Bestellen unter: info@sagw.ch oder Tel. 031 313 14 40

Download unter: <http://www.sagw.ch/publikationen>

Mitgliedsgesellschaften und Unternehmen der SAGW Sociétés membres et entreprises de l'ASSH

A Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien (SGAS), Société suisse d'études africaines (SSEA), www.sagw.ch/africa | Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie (SGA), Société Suisse d'économie et de sociologie rurale (SSE), www.sga-sse.ch | Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft (SVAW), Association suisse pour l'étude de l'Antiquité (ASEA), www.sagw.ch/svaw | Schweizerische Akademische Gesellschaft der Anglisten (SAUTE), Société suisse d'études anglaises (SAUTE), www.sagw.ch/saute | Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft (SAG), Société suisse des américanistes (SSA), www.ssa-sag.ch | Vereinigung der Freunde Antiker Kunst, Association suisse des amis de l'art antique, www.antikekunst.ch | Archäologie Schweiz, Archéologie Suisse, www.archaeologie-schweiz.ch | Schweizerische Asiengesellschaft (SAG), Société Suisse-Asie, www.sagw.ch/asiengesellschaft **B** Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft (SGB), Société suisse de gestion d'entreprise, www.sagw.ch/sgb | Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF), Société suisse pour la recherche en éducation (SSRE), www.sgbf.ch | Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik (SGBE), Société suisse d'éthique biomédicale (SSEB), www.sagw.ch/sgbf | Schweizerischer Burgenverein, Association suisse pour châteaux et ruines, www.burgenverein.ch **C, D, E** Schweizerische Ethnologische Gesellschaft (SEG), Société suisse d'ethnologie (SSE), www.seg-sse.ch **F** Schweizerische Friedensstiftung, Fondation suisse pour la paix – swisspeace, www.swisspeace.ch **G** Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG), Société suisse d'histoire (SSH), www.sgg-ssh.ch | Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung (SGG), Société suisse de législation (SSL), www.sgg-ssl.ch | Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik (SAGG), Société académique des germanistes suisses (SAGG), www.sagg.ch **H** Schweizerische Heraldische Gesellschaft (SHG), Société suisse d'héraldique (SHG), www.schweiz-heraldik.ch | Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (SSEH), www.sagw.ch/sseh | Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden (VSH), Association Suisse des Enseignant·es d'Université (AEU), www.hsl.ethz.ch **I, J** Schweizerische Gesellschaft für Judaistische Forschung (SGJF), Société suisse d'études juives (SSEJ), www.sagw.ch/judaistik | Schweizerischer Juristenverein (SJV), Société suisse des juristes, www.juristentag.ch **K** Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM), Institut suisse Jeunesse & Médias (SIKJM), www.sikjm.ch | Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM), Société suisse des sciences de la communication et des mass media (SSCM), www.sgkm.ch | Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung (NIKE), Centre national d'information pour la conservation des biens culturels (NIKE), www.nike-kultur.ch | Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK), Société d'histoire de l'art en Suisse (SHAS), www.gsk.ch | Vereinigung der

Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz (VKKS), Association suisse des historiennes et historiens de l'art (ASHHA), www.vkks.ch | Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft (SIK), Institut suisse pour l'étude de l'art (ISEA), www.sik-isea.ch **L** Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft (SAGVL), Association suisse de littérature générale et comparée (ASLGC), www.sagw.ch/sgavl **M** Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen (SGMOIK), Société suisse Moyen-Orient et Civilisation islamique (SSMOCI), www.sagw.ch/sgmoik | Verband der Museen der Schweiz (VMS)/International Council of Museums (ICOM), Association des musées suisses (AMS)/Conseil International des Musées (ICOM), www.museums.ch | Schweizerische Musikforschende Gesellschaft (SMG), Société suisse de musicologie (SSM), www.smg-ssm.ch **N** Schweizerische Gesellschaft für Nordamerika-Studien (SANAS), Association suisse des études nord-américaines (SANAS), www.sagw.ch/sanas | Schweizerische Numismatische Gesellschaft (SNG), Société suisse de numismatique, www.numisuisse.ch **O** Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft, Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien, www.sagw.ch/sgoa | Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropawissenschaften, Société Académique Suisses des Etudes de l'Europe de l'Est, www.sagw.ch/sags Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, www.bibliothek-oeschlin.ch **P** Schweizerische Philosophische Gesellschaft (SPG), Société suisse de philosophie (SSP), www.sagw.ch/philosophie | Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft (SVPW), Association suisse de science politique (ASSP), www.sagw.ch/svpw | Schweizerische Gesellschaft für Psychologie (SGP), Société suisse de psychologie (SSP), www.ssp-sgp.ch **Q, R** Schweizerische Vereinigung für internationales Recht (SVIR), Société suisse de droit international (SSDI), www.sagw.ch/svir | Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft (SGR), Société suisse pour la science des religions (SSSR), www.sgr-sssr.ch | Societat Retorants (SRR), www.drg.ch | Collegium Romanicum, www.sagw.ch/collegium-romanicum **S** Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society (STS-CH), www.unige.sts.ch | Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik (SGKS), Association Suisse de Sémiotique et de Théorie de la Culture (ASSC), www.sagw.ch/semiotik | Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien (SGSS), Société suisse d'études scandinaves (SGSS), www.sagw.ch/sgss | Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik (SVSP), Association Suisse de Politique Sociale, www.svsp.ch | Schweizerische Gesellschaft für Soziologie (SGS), Société suisse de sociologie (SSS), www.sgs-sss.ch | Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft (SSG), Société suisse de linguistique (SSL), www.sagw.ch/ssg | Schweizerische Gesellschaft für Statistik (SGS), Société Suisse de Statistique (SSS), www.stat.ch | Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung, Société suisse de recherches en symbolique, www.symbolforschung.ch **T** Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur (SGTK), Société suisse du théâtre (SST), www.mimos.ch | Schweizerische Theologische

Gesellschaft (SThG), Société suisse de théologie (SSTh), www.sagw.ch/sthg **U** Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie (SAGUF), Société académique suisse pour la recherche sur l'environnement et l'écologie (SAGUF), www.saguf.scnatweb.ch **V** Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften (SGVW), Société suisse des sciences administratives (SSSA), www.sgvw.ch | Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde (SGV), Société suisse des traditions populaires (SSTP), www.volkskunde.ch | Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik (SGVS), Société suisse d'économie politique et de statistique (SSEPS), www.sgvs.ch **W, X, Y, Z** swissfuture – Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung (SZF), swissfuture – Association suisse pour la recherche prospective (SZF), www.swissfuture.ch

Unternehmen Entreprises

Diplomatische Dokumente der Schweiz (DDS), Documents diplomatiques suisses (DDS), www.dodis.ch | Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS), Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS), www.fundmuenzen.ch | infoclio.ch, www.infoclio.ch | Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), www.hls.ch | Jahrbuch für Schweizerische Politik, Année politique Suisse, www.anneepolitique.ch | Nationale Wörterbücher der Schweiz (NWB), Glossaires nationaux de la Suisse, www.sagw.ch/nwb

Generalsekretariat der SAGW

Generalsekretär

Dr. Markus Zürcher

Stv. Generalsekretär/Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dr. Beat Immenhauser

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen

Nadja Birbaumer, lic. ès lettres

Manuela Cimeli, Dr. des.

Bernadette Flückiger, lic. phil. hist.

Marlène Iseli, Dr. des.

Martine Stoffel, lic. ès lettres

Personal/Finanzen

Annemarie Hofer

Christine Kohler

Öffentlichkeitsarbeit

Daniela Ambühl

Beatrice Kübli

Administration

Gabriela Indermühle

Delphine Quadri

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften

Hirschengraben 11, Postfach, 3001 Bern

Tel. 031 313 14 40

Fax 031 313 14 50

www.sagw.ch

E-Mail: sagw@sagw.ch

E-Mail an die Mitarbeiter/-innen: vorname.nachname@sagw.ch

ISSN 1420-6560

4 | 2012

a⁺ Mitglied der
Akademien der Wissenschaften Schweiz